

INNO-RESPONSE

Innovative und bürgerorientierte Kommunikations- strategien im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)

Abschlussbericht

06.06.2025

DOI: <https://10.5281/zenodo.15609676>

Impressum

INNO-RESPONSE

Innovative und bürgerorientierte Kommunikationsstrategien im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)

Autoren

Dr. Robert Neumann, Ralitsa Boneva, Luise Richter
Professur für Methoden der empirischen Sozialforschung
Institut für Soziologie
Technische Universität Dresden
01062 Dresden

Kontakt

gesundheitsbefragung2024@tu-dresden.de

In Kooperation mit dem

Landratsamt Bautzen – Gesundheitsamt
Bahnhofstraße 5
02625 Bautzen

&

Landeshauptstadt Dresden – Amt für Gesundheit und Prävention
Ostra-Allee 9
01067 Dresden

Finanzierung

SACHSEN

Finanziert von der
Europäischen Union

NextGenerationEU

Kurzzusammenfassung der Ergebnisse

Im Rahmen des Projekts wurde zwischen August bis Oktober 2024 im Landkreis (LK) Bautzen und in der Landeshauptstadt Dresden eine bevölkerungsrepräsentative Mixed-Mode-Befragung durchgeführt. Die Zielgruppe der Befragung umfasste alle Einwohner des LK Bautzen und der Stadt Dresden im Alter ab 18 Jahren. Das Ziel dieser Befragung war eine umfassende Bestandsaufnahme des Status quo in Bezug auf Kommunikation und Versorgungsstrukturen in Stadt und Land sowie die Entwicklung bedarfsgerechter und bürgerorientierter zukünftiger Kontaktmöglichkeiten.

Als zentrale Erkenntnisse lassen sich folgende Punkte zusammenfassen:

- Der öffentliche Gesundheitsdienst spielt, trotz seiner zentralen Bedeutung während der Corona-Pandemie, im Alltagsleben der meisten Befragten keine Rolle. Die überwiegende Mehrheit der Befragten aus dem LK Bautzen und der Stadt Dresden gab an, in den vergangenen 12 Monaten überhaupt keinen Kontakt zum Gesundheitsamt gehabt zu haben. Die Ergebnisse der Befragung müssen vor diesem Hintergrund der sehr geringen Kontakthäufigkeit entsprechend eingeordnet werden.
- Wenn sich Bürger selbst an das Gesundheitsamt wandten, aber auch wenn das Gesundheitsamt von selbst die Bürger kontaktierte, dann hauptsächlich im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung. Dies erfolgte überwiegend per Telefonanruf, was den Wunsch der Bürger nach schnellen und persönlich übermittelten Informationen zeigt. Generell herrschte eine sehr hohe Zufriedenheit mit der Bearbeitung der Anliegen der Bürger.
- Die Bedeutung sozialer Medien zur Informationsbeschaffung ist geringer als erwartet. Messengerdienste wie WhatsApp oder Telegram sind sehr stark verbreitet und werden von fast allen Befragten täglich genutzt. Es ist naheliegend, mögliche neue Informationsangebote und/oder Bewertungsmöglichkeiten auf diese Kommunikationsnetzwerke zu fokussieren.
- Bezüglich potentiell neuer digitaler Angebote des Gesundheitsamts zeigte sich, dass die Befragten insbesondere die Möglichkeit zur Online-Terminvergabe bzw. die Nutzung einer App des Gesundheitsamts bevorzugen würden. Sie wünschten dabei eher diejenigen Angebote, die sie autonom und selbstbestimmt in Anspruch nehmen können.
- Ein Problem im Zusammenhang mit der Kommunikation mit dem Gesundheitsamt ist die fehlende Möglichkeit zur Bewertung der Serviceleistungen, was in beiden Regionen etwa ein Viertel der Befragten angemerkt hatten.

- Wenngleich großes Interesse der Bürger besteht, vom Gesundheitsamt zu verschiedenen Gesundheitsthemen informiert zu werden, insbesondere zu Reisevorbereitungen, Sport und gesunder Ernährung, stehen die Gesundheitsämter im Wettbewerb um Aufmerksamkeit mit einer Vielzahl an Anbietern, u.a. mit anderen Experten, den Krankenkassen oder anderen Internetquellen. Neuen digitalen Informationsangeboten der Gesundheitsämter, welche die Bürger ohne deren ausdrücklichen Wunsch und somit passiv mit Informationen versorgen, stehen die Befragten eher zurückhaltend gegenüber. Informationen über Newsletter oder soziale Medien werden ebenfalls eher nicht gewünscht. Thematisch zeigte sich hinsichtlich des gesunden Aufwachsens von Kindern, dem Thema Hitzeschutz oder Suchtverhalten das geringste Interesse.
- Wenn zukünftig neue digitale Angebote umgesetzt werden, sollten diese gezielt auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten und beworben werden. Dabei sollten in städtischen Räumen vor allem die Zeitersparnis und im ländlichen Raum die Möglichkeit, Dinge von zu Hause zu erledigen, in den Vordergrund gestellt werden.
- Bei sensiblen Anliegen (z.B. Tumorberatung) bevorzugten die Befragten in beiden Regionen eine persönliche Beratung vor Ort oder telefonisch. Webbasierten Beratungsangeboten, z.B. über eine Videosprechstunde, standen Befragte zurückhaltender gegenüber. Hieraus lässt sich ableiten, dass zukünftige digitale Angebote der Gesundheitsämter derzeit eher als Unterstützung und nicht als Ersatz der bestehenden Kommunikationskanäle und Dienstleistungen dienen; insbesondere sollte die Beratung vor Ort erhalten bleiben.

Handlungsempfehlungen im Kontext des Reifegradmodells

Die Ergebnisse der Befragung werden mit Bezug zum Förderprogramm Digitalisierung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst eingeordnet. Die Reformprozesse und –fortschritte werden hier mit Hilfe des Reifegradmodells und seinen Dimensionen bewertet. Ziel ist es, Handlungsvorschläge für die Dimensionen Bürgerzentrierung, Prozessdigitalisierung und IT-Sicherheit zu unterbreiten, um so den Gesundheitsämtern zu ermöglichen, die Anforderungen des Reifegradmodells bestmöglich zu erfüllen.

- **Optimierung von Kontaktwegen und Erreichbarkeit:** Die konsequente Einführung von Online-Terminbuchungssystemen sowie die potentielle Einbindung der Dienstleistungen der Gesundheitsämter in eine Behörden-App verbessert den Zugang zu Gesundheitsdiensten und entspricht den Präferenzen der Bürger. Eine solche App wird Terminbuchungen, Informationsbereitstellung und Bürgerkommunikation bündeln.
- **Ausbau von Bürgerbeteiligung und Feedback-Möglichkeiten:** Plattformen für Feedback, wie Kommentarfunktionen oder kurze Umfragen über Webseiten und Messengerdienste, ermöglicht die Zufriedenheit der Bürger erfassen. Random-Intercept-Befragungen auf Webseiten sind eine leicht umsetzbare Methode, um kontinuierlich Rückmeldungen zu erhalten und die Prozessdigitalisierung zu evaluieren.
- **Berücksichtigung individueller Präferenzen bei der IT-Sicherheit:** Vertrauen in digitale Angebote, gerade im Bereich Gesundheitsdaten, erfordert Transparenz zu Datenschutz und Sicherheitsmaßnahmen. Gesundheitsämter sollten wählbare Sicherheitsstufen einführen, um sowohl technische als auch psychologische Akzeptanz zu fördern.
- **Verbesserung der Mehrsprachigkeit und Barrierefreiheit:** Mehrsprachige Informationen, wie sie in Dresden bereits angeboten werden, sollten weiter ausgebaut werden. Dies erleichtert den Zugang zu Gesundheitsinformationen für nicht deutschsprachige Bürger, was die Dimension der Bürgerzentrierung adressiert. Auf diese Weise kann auch transparent und nachvollziehbar verdeutlicht werden, dass die Leistungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes selbst i.d.R. nicht mehrsprachig angeboten werden.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	i
Abbildungsverzeichnis	ii
Tabellenverzeichnis.....	iv
1. Ziele.....	1
2. Methoden.....	4
2.1 Fragebogenentwicklung und Erprobung	4
2.1.1 Themenkomplexe der Befragung	4
2.1.2 Pretest	5
2.2 Stichprobendesign	5
2.3 Feldphase und Ausschöpfung.....	6
2.4 Soziodemographie und Qualität der Stichprobe.....	9
3. Ergebnisse der Befragung	17
3.1 Mediennutzung und Informationsquellen	17
3.1.1. Nutzung privater Geräte und (sozialer) Medien.....	17
3.1.2. Informationsquellen zu Gesundheitsthemen	18
3.2 Erfahrung mit dem Gesundheitsamt.....	19
3.2.1. Bürger wendet sich an Gesundheitsamt	19
3.2.2. Gesundheitsamt wendet sich an Bürger	22
3.3 Gewünschte Gesundheitsinformationen.....	26
3.4 Bevorzugte Kommunikationskanäle bei sensiblen Themen	27
3.5 Offene Fragen und Anmerkungen	28
3.5.1. Landkreis Bautzen.....	29
3.5.2. Stadt Dresden	30
4. Vignetten-Studien zu gewünschten zukünftigen Dienstleistungen des Gesundheitsamts	33
4.1. Kanal 1: Bürger wendet sich an das Gesundheitsamt	33
4.1.1. Design.....	33
4.1.2. Analyse Vignette Kanal 1 – neue Angebote des Gesundheitsamts.....	35

4.2. Kanal 2: Gesundheitsamt wendet sich an Bürger.....	37
4.2.1. Design.....	37
4.2.2. Analyse Vignette Kanal 2 – Dimensionen und Wechselwirkungen	39
4.3. Zusammenfassung Vignetten	40
5. Fazit und Handlungsempfehlungen.....	42
Literaturverzeichnis.....	46
Anhang A	47
Anhang B.....	52

Abkürzungsverzeichnis

GA – Gesundheitsamt

LK – Landkreis

n – Stichprobengröße

ÖGD – Öffentlicher Gesundheitsdienst

sd – Standardabweichung

SSS – Subjektiver sozialer Status

TN-Code – Teilnehmer-Code

\bar{x} – Mittelwert

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Rücklaufstatistik LK Bautzen – Online, absolute Häufigkeiten	7
Abbildung 2: Rücklaufstatistik Stadt Dresden – Online, absolute Häufigkeiten	7
Abbildung 3: Rücklaufquoten für die Gemeinden des LK Bautzen	8
Abbildung 4: Alter der Teilnehmenden nach Wohnort, Altersgruppen	9
Abbildung 5: Schulabschluss der Teilnehmenden nach Wohnort.....	12
Abbildung 6: Berufsabschluss der Teilnehmenden nach Wohnort	13
Abbildung 7: Nettoeinkommen der Teilnehmenden nach Wohnort	14
Abbildung 8: Der subjektive soziale Status der Teilnehmenden nach Wohnort (MacArthur-Skala).....	15
Abbildung 9: Nutzung privater Geräte und (sozialer) Medien nach Wohnort.....	18
Abbildung 10: Informationsquellen zu Gesundheitsthemen nach Wohnort	19
Abbildung 11: Letztes Anliegen an das Gesundheitsamt nach Wohnort.....	20
Abbildung 12: Kontaktwege zur Klärung des Anliegens nach Wohnort.....	21
Abbildung 13: Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Bearbeitung Ihres Anliegens nach Wohnort.....	22
Abbildung 14: Letztes Anliegen des Gesundheitsamts nach Wohnort	23
Abbildung 15: Kontaktwege zur Klärung des Anliegens nach Wohnort.....	24
Abbildung 16: Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Bearbeitung Ihres Anliegens nach Wohnort.....	25
Abbildung 17: Probleme bei der Kontaktaufnahme und im Umgang mit dem Gesundheitsamt, getrennt nach Wohnort	26
Abbildung 18: Gewünschte Gesundheitsthemen nach Wohnort.....	27
Abbildung 19: Kontaktwege für sensible Themen (z. B. Tumorberatung, bei Geschlechtskrankheiten, Schwangerenkonfliktberatung)?“ nach Wohnort.....	28
Abbildung 20: Darstellung einer der Vignetten für den Kanal „Bürger wendet sich an das Gesundheitsamt“	35
Abbildung 21: Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle zur Erklärung, welche Anliegen Befragte mit Hilfe von digitalen Servicedienstleistungen zukünftig nutzen würden.....	36
Abbildung 22: Darstellung einer der Vignetten für den Kanal „Gesundheitsamt wendet sich an Bürger“	38
Abbildung 23: Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle zur Erklärung, welche zukünftigen Angebote des Gesundheitsamts Befragte nutzen würden.	39

Abbildung A1: Altersverteilung der Dresdner Stichprobe im Vergleich zum ZENSUS 2022	47
Abbildung A2: Altersverteilung der Stichprobe des LK Bautzens im Vergleich zum ZENSUS 2022	48
Abbildung A3: Gesundheitsbezogene Lebensqualität der Befragten nach Wohnort.....	49
Abbildung A4: Genutzte Verkehrsmittel der Befragten nach Wohnort.....	50
Abbildung A5: Verteilung der Angaben zur Nutzungsabsicht neuer Angebote (Kanal: Bürger wendet sich an das Gesundheitsamt).....	51
Abbildung A6: Verteilung der Angaben zur Nutzungsabsicht neuer Angebote (Kanal: Gesundheitsamt wendet sich an Bürger).....	51

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Geschlecht der Befragten nach Wohnort, relative Häufigkeiten in Prozent	10
Tabelle 2: Gesundheitsbezogene Lebensqualität der Befragten nach Wohnort.....	11
Tabelle 3: Eigene Darstellung der Vignettendimensionen und der Ausprägungen (Kanal: Bürger wendet sich an das Gesundheitsamt).....	34
Tabelle 4: Eigene Darstellung der Vignettendimensionen und der Ausprägungen (Kanal: Gesundheitsamt wendet sich an Bürger)	38
Tabelle B1: Teilnehmerzahl nach Modus und Wohnort	52
Tabelle B2: Stichprobenumfang und Ausschöpfungsquote nach Gemeinden des LK Bautzen	53
Tabelle B3: Stichprobenumfänge der Stadtteile Dresdens	55
Tabelle B4: t-Test: Vergleich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität zwischen Teilnehmenden des LK Bautzen und der Stadt Dresden.....	57
Tabelle B5: Schulabschluss der Teilnehmenden.....	57
Tabelle B6: Berufsabschluss der Teilnehmenden	57
Tabelle B7: Persönliches monatliches Nettoeinkommen der Teilnehmenden.....	58
Tabelle B8: Subjektiver sozioökonomischer Status der Teilnehmenden	58
Tabelle B9: t-Test: Vergleich des subjektiven sozioökonomischen Status zwischen Teilnehmenden des LK Bautzen und der Stadt Dresden.....	58
Tabelle B10: Sind Sie in Deutschland geboren?	59
Tabelle B11: Haben Sie körperliche oder psychische Beeinträchtigungen?.....	59
Tabelle B12: Zugehörigkeitsgefühl der Teilnehmenden aus dem LK Bautzen zur sorbischen Minderheit	59
Tabelle B13: Einwohnerzahl (LK Bautzen).....	59
Tabelle B14: Wohnort- und Geschlechterverteilung der Teilnehmenden (LK Bautzen)	60
Tabelle B15: „Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten an das Gesundheitsamt gewandt?“	60
Tabelle B16: „Mit welchem Anliegen haben Sie sich zuletzt an das Gesundheitsamt gewandt?“	60
Tabelle B17: „Hat sich das Gesundheitsamt in den letzten 12 Monaten aktiv an Sie oder Ihre Kinder gewandt?“	61
Tabelle B18: „Mit welchem Anliegen hat sich das Gesundheitsamt zuletzt an Sie oder Ihre Kinder gewandt?“	61

1. Ziele

Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) ist ein essenzieller Teil eines modernen Sozialstaats, wobei dessen Wandel sowie die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse insgesamt auch mit einem Wandel des Selbstverständnisses und der Leitorientierung des ÖGD einhergeht. Primäre Aufgabe des ÖGDs ist die Förderung und der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Die Umsetzung vielfältiger Aufgaben erfolgt dabei je nach Ländergesetzen unterschiedlich. Gemeinsamer Schwerpunkt ist der Gesundheitsschutz (Hygiene, Infektionsschutz, Umweltgesundheit, Krisenmanagement), die Beratung, Prävention, Gesundheitsförderung durch niedrigschwellige Angebote für bedarfsorientierte Zielgruppen sowie die Kommunikation, Koordination, Qualitätssicherung und Politikberatung. Im Zuge dieser vielfältigen Kernaufgaben verfolgt das Projekt „INNO-RESPONSE“ das Ziel, evidenzbasierte Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Kommunikationsstrukturen im ÖGD zu entwickeln, indem die Kommunikationspräferenzen der Bürger¹ empirisch erfasst werden. Zur Erhebung dieser Kommunikationspräferenzen, einschließlich des Nutzungsverhaltens, den bevorzugten Kommunikationswegen sowie der Zufriedenheit mit der Kommunikation mit den Ämtern, wurde eine bevölkerungsrepräsentative standardisierte Mixed-Mode Befragung durchgeführt. Die Erhebung richtete sich an Bürger der Stadt Dresden und des Landkreises (LK) Bautzen ab einem Alter von 18 Jahren. Das Erhebungsinstrument beinhaltete neben klassischen beschreibenden Fragen auch sogenannte faktorielle Surveyexperimente (Vignetten), bei denen das Interesse der Bürger an zusätzlichen Informations- und Kommunikationsangeboten, wie einer App des Gesundheitsamtes, einer regelmäßigen Videosprechstunde oder der Online-Terminvereinbarung untersucht wurde. Weiterhin wurden Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen analysiert, um aufzuzeigen, welche Präferenzen sie hinsichtlich der Art der Kommunikation haben und welchen Einschränkungen sie möglicherweise unterliegen. Die Befragung unterscheidet hierbei zwischen den Kommunikationswegen „Bürger wendet sich an Gesundheitsamt“ und „Gesundheitsamt wendet sich an Bürger“.

Der Landkreis Bautzen

Der seit 2008 bestehende LK Bautzen in Ostsachsen ist mit einer Gesamtfläche von ca. 2.390 km² der flächenmäßig größte Landkreis des Freistaates Sachsen. Durch die Verwaltungs- und Funktionalreform in Sachsen wurde aus den LKs Bautzen und Kamenz der LK Bautzen in seinen heutigen Grenzen gebildet. Seit 2009 gehört auch die kreisfreie Stadt Hoyerswerda dazu.

¹ Für die bessere Lesbarkeit wird im gesamten Abschlussbericht das generische Maskulinum verwendet, welches ausdrücklich alle Geschlechter einschließt.

Eine große Herausforderung der Vergangenheit und Gegenwart ist der demografische Wandel. Durch die Eingliederung des LK Kamenz und der kreisfreien Stadt Hoyerswerda stieg die Anzahl der Einwohner auf einen Höchststand von fast 329.000. Seitdem ist die Bevölkerungszahl rückläufig. Im Jahr 2021 erreichte der LK Bautzen mit etwa 296.300 Einwohnern den bisher niedrigsten Stand.

Als übergeordnetes Ziel des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und des Gesundheitsamtes Bautzen wird die Gesundheitsförderung und Gesundheitserhaltung der Bevölkerung durch unterschiedliche Maßnahmen gesehen. Neben der ambulanten und stationären Versorgung bildet der durch das Gesundheitsamt des LK ausgeübte Öffentliche Gesundheitsdienst dafür die dritte wichtige Säule des Gesundheitssystems. Aufgrund der Tatsache, dass der LK Bautzen als Flächenlandkreis im ländlichen Raum fungiert, werden derzeit drei Hauptstandorte in Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda bereitgestellt. An allen Standorten werden Angebote aus dem Bereich amtsärztlicher Dienst, Kinder- und Jugendärztlicher/-zahnärztlicher Dienst, Hygiene und sozialpsychiatrischer Dienst vorgehalten.

Die Aufgaben im amtsärztlichen Dienst im LK Bautzen umfassen beispielsweise die Begutachtung von Beamten, von Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Rahmen der Wiedereingliederungshilfe, die verwaltungsmedizinische Betreuung von Asylbewerbern (Ausgabe von Krankenbehandlungsscheinen, Erstellung von Gutachten für die Entscheidung einer dezentralen Unterbringung, Reisetauglichkeiten) sowie die Organisation von Impfsprechstunden inkl. Reiseimpfberatungen. Zu den zahlreichen Aufgaben im Bereich des Kinder- und Jugendärztlichen und -zahnärztlichen Dienstes gehören beispielhaft die Durchführung der Schulaufnahmeuntersuchung, die Reihenuntersuchungen in Kindertagesstätten bei 4-Jährigen sowie in Schulen in der 6. Klasse. Darüber hinaus werden Gutachten z.B. für die Eingliederungshilfe erstellt.

Im Sachgebiet Sozialpsychiatrischer Dienst werden niederschwellige Angebote für Menschen mit psychiatrischen Krankheitsbildern und deren Angehörige vorgehalten. Darüber hinaus erfolgen auch hier Begutachtungen. Hier ist der Anteil an Außerhaus-Terminen sehr hoch.

Die Hygieneabteilung im LK gliedert sich in drei strukturelle Teams – Trink- und Badegewässer, Infektionsschutz und Krankenhaushygiene. Hier besteht ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld mit Herausforderungen mit Bezug zu den unterschiedlichsten Rechtsgebieten. Beispielhaft hierfür sind das Infektionsschutzgesetz, das Sächsische Gesundheitsdienstgesetz, die Trinkwasserverordnung und die Sächsische Badegewässerverordnung sowie zahlreiche Fachempfehlungen und DIN/VDI Vorschriften. Die Arbeit im Sachgebiet Hygiene erfolgt meist im operativen Einsatz nah am Bürger bzw. den Gemeinschaftseinrichtungen oder verschiedenen

gesundheitsrelevanten Praxen. Dabei gilt es in der Regel spezifische Fragestellungen zu bearbeiten. Der praktische Anteil an der Arbeit ist sehr hoch und wird z.B. durch anlassbezogene oder Routinebegehungen sowie Probenentnahmen, z.B. im Trink- und Badewasserbereich abgebildet.

Stadt Dresden

Dresden, die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen, ist mit rund 570.000 Einwohnern eine der größten Städte Deutschlands und ein bedeutendes Zentrum für Wissenschaft, Kultur und Verwaltung. Das Amt für Gesundheit und Prävention ist eine zentrale Institution innerhalb der Stadtverwaltung und dem Geschäftsbereich Soziales zugeordnet. Im Amt für Gesundheit und Prävention der Landeshauptstadt Dresden sind ca. 270 Mitarbeiter beschäftigt. Diese sind in sechs Abteilungen (Grundsatz und Verwaltung/ Amtsärztlicher Dienst/ Kinder- und Jugendgesundheits/ Hygienischer Dienst/ Gesundheitsförderung und Prävention sowie Sozialpsychiatrischer Dienst) an insgesamt 20 Standorten innerhalb der Stadt tätig. Die Professionen umfassen dabei Fach- und Zahnärzte, Sozialarbeiter, Psychologen, Beschäftigte im mittleren medizinischen Bereich, Soziologen, Gesundheitswissenschaftler, Verwaltungsfachangestellte sowie Hygienefachkräfte.

Im Lehr- und Forschungsgesundheitsamt werden Pflichtaufgaben wie amtsärztliche Untersuchungen, Schulaufnahmeuntersuchungen, Erstaufnahmeuntersuchungen für Asylsuchende, Hygienekontrollen, Beratungen u.a. zu den Themen Schutzimpfungen und Schwangerschaft wahrgenommen. Außerdem bestehen Beratungs- und Unterstützungsangebote bei psychischen, sexuellen, Tumor- oder Suchterkrankungen. Ergänzend dazu werden zahlreiche Projekte mit Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention bspw. im Bereich Bewegung und Ernährung für alle Altersgruppen angeboten und Strategien für einen besseren Kinderschutz und die genauere Erfassung des Gesundheitszustands der Bevölkerung entwickelt, um den gesundheitlichen Bedarfen passgenauer zu entsprechen.

2. Methoden

Die Umsetzung des Projekts erfolgte in den Schritten Fragebogenentwicklung und Erprobung, Ziehung der repräsentativen Bevölkerungsstichprobe, Datenerhebung sowie Datenaufbereitung und -auswertung.

2.1 Fragebogenentwicklung und Erprobung

2.1.1 Themenkomplexe der Befragung

Die Ziele, Inhalte und Themenschwerpunkte der Bürgerbefragung wurden mittels der Gruppenmoderationmethode im Rahmen eines halbtägigen Workshops formuliert. An dem Workshop nahmen Vertreter des Gesundheitsamts Bautzen und des Amts für Gesundheit und Prävention Dresden teil.

Folgende Hauptthemenkomplexe und Fragebogeninhalte wurden während des Workshops erarbeitet und priorisiert:

- **Mediennutzung und Informationsquellen:** Nutzung privater Geräte und (sozialer) Medien sowie bevorzugte Informationsquellen zu Themen rund um die Gesundheit und Gesundheitsförderung
- **Erfahrung mit dem Gesundheitsamt:** Anliegen, Kontaktweg und Zufriedenheit der Bürger mit der Kontaktaufnahme

Kanäle: 1) Bürger wendet sich an Gesundheitsamt und 2) Gesundheitsamt wendet sich an Bürger

- **Gewünschte Gesundheitsinformationen:** z.B. zu Reiseimpfungen, Sport, mentaler Gesundheit
- **Bevorzugte Kommunikationskanäle bei sensiblen Themen:** z.B. bei Geschlechtskrankheiten, Tumorberatung, Schwangerenkonfliktberatung
- **Interesse der Bürger an zusätzlichen Informations- und Kommunikationsangeboten:** z.B. App des Gesundheitsamtes, regelmäßige Videosprechstunde oder Online-Terminvereinbarung

Der Entwurf des Fragebogens wurde den Vertretern des Gesundheitsamts Bautzen und des Amts für Gesundheit und Prävention Dresden vorgestellt. Die Änderungswünsche wurden berücksichtigt und flossen in die Fertigstellung des Fragebogen-Entwurfs ein. Dieser wurde schließlich auf der Befragungsplattform [soscisurvey.de](https://www.soscisurvey.de) programmiert und erprobt.

2.1.2 Pretest

Der Pretest des Fragebogens wurde mittels Web-Probing durchgeführt, um zu überprüfen, ob einzelne Fragen angepasst werden müssen (Behr u. a. 2017). Hierbei beantworteten die Teilnehmer die Fragen des Fragebogens sowie eine oder mehrere offene Nachfragen zu einigen der Fragen, z. B. zur Verständlichkeit oder Klarheit der Formulierungen. Zudem hatten sie die Möglichkeit, mithilfe einer Kommentarfunktion zusätzliche Anmerkungen zu den Fragen zu hinterlassen.

Im ersten Pretest (**Pretest 1**) wurde der Fragebogen für die Stadt Dresden getestet. Die Testbefragung fand vom 20.06.2024 bis zum 04.07.2024 statt. Hierfür wurde eine ad-hoc Stichprobe (aus den Mitarbeitern der Ämter in Bautzen und Dresden) gezogen, mit der eine Stichprobengröße von $n=22$ erreicht wurde. Die Teilnehmenden machten zu diesem Zeitpunkt unter anderem Anmerkungen zu einzelnen Formulierungen der Fragen, zu unklaren Begriffen und äußerten ihr Unverständnis zu einigen Vignetten.

Im zweiten Pretest (**Pretest 2**) wurden beide Fragebögen (LK Bautzen und Stadt Dresden) getestet. Die Testbefragung fand vom 24.07.2024 bis 02.08.2024 statt. Neben der Überprüfung der Verständlichkeit war das Ziel Antwortverteilungen und die durchschnittliche Bearbeitungszeit vor Start der Befragung zu untersuchen. Für den LK Bautzen wurde mithilfe einer ad-hoc-Stichprobe eine Teilnehmerzahl von $n=15$ und für die Stadt Dresden von $n=31$ generiert. Die Rückmeldungen aus dem zweiten Pretest beinhalteten weitere Vorschläge zu Formulierungen und Anpassungsvorschläge für einzelne Fragen. Basierend auf den Ergebnissen wurde der Fragebogen schließlich mit 35 Fragen für den LK Bautzen und 33 Fragen für die Stadt Dresden finalisiert.

2.2 Stichprobendesign

Die Grundgesamtheit der Untersuchung wurde wie nachfolgend beschrieben, definiert. Zielpopulation waren alle Bewohner des LK Bautzen, sowie der Landeshauptstadt Dresden, die zum 1. März 2024 ihren Hauptwohnsitz in den Gemeinden des LK Bautzen bzw. in Dresden hatten und mindestens 18 Jahre alt waren. Die Stichprobenziehungen als Gruppenauskunft gemäß §§ 34 und 44 Bundesmeldegesetz wurden im LK Bautzen und in der Landeshauptstadt Dresden

getrennt durchgeführt. In der Stadt Dresden erfolgte die Stichprobenziehung als einfache Zufallsstichprobe aus dem Einwohnermelderegister. Diese resultierte in einer Bruttostichprobe von insgesamt 3.096 Personen, die für die Befragung postalisch eingeladen wurden.

Im LK Bautzen wurde zunächst ein ähnlicher Bruttostichprobenumfang festgelegt, um die Vergleichbarkeit zwischen der Landeshauptstadt und dem Flächenlandkreis zu ermöglichen. Weil sich die Bevölkerungszahl in den 57 Gemeinden des LK Bautzen (Primary Sampling Units/PSU) in ihren Umfängen stark unterscheidet, die Landbevölkerung bei einer einfachen Zufallsstichprobe tendenziell unterrepräsentiert wäre und mit Dresden bereits ein städtischer Großraum als Vergleichsgruppe Bestandteil der Studie war, wurde ein disproportionaler Stichprobenverfahren für den LK Bautzen gewählt: In allen Gemeinden des LK wurde eine Zufallsstichprobe gezogen (Bundesmeldegesetz (BMG), o.J.), wobei ländliche Gemeinden (unter 4.500 Einwohner) mit einem Faktor 2 überrepräsentiert wurden (Oversampling). Anschließend wurde innerhalb der Gemeinden per einfacher Zufallsauswahl eine Stichprobe in den zuvor ermittelten Umfängen gezogen.

Die finale Bruttostichprobe für den LK Bautzen umfasste 3.071 Personen und besaß die etwas stärkere Berücksichtigung der Landbevölkerung. Die so ermittelten Stichprobenumfänge in den Gemeinden variierten von lediglich 18 Personen (Gemeinde Crostwitz) bis 272 Personen (Bautzen). Trotz mehrmaliger Erinnerung kamen vier Einwohnermeldeämter der Gruppenauskunft nicht nach. Die fehlenden Stichprobendaten aus den Gemeinden Elstra, Königswartha, Neschwitz und Puschwitz wurden mit Hilfe von gesampelten Reserveadressen aus anderen, der Größeneinteilung entsprechenden Gemeinden gleichverteilt kompensiert.

2.3 Feldphase und Ausschöpfung

Zum Feldbeginn am 21.08.2024 wurden postalisch Einladungen zur Teilnahme an der Befragung verschickt. Der Einladung war ein Anschreiben beigelegt, das über die Studie informierte und sowohl den Link als auch einen QR-Code zur Online-Befragung sowie eine Erklärung zum Datenschutz enthielt. Die Befragung wurde durch zwei Nachfassaktionen ergänzt, um die Probanden an die Teilnahme zu erinnern. Hierfür wurde zunächst zwischen dem 05.09.2024 bis 09.09.2024 an alle Probanden eine Postkarte versendet, die neben dem Dank für etwaige bereits erfolgte Teilnahmen erneut den Link und QR-Code zur Teilnahme an der Online-Umfrage

Abbildung 1: Rücklaufstatistik LK Bautzen – Online, absolute Häufigkeiten

Abbildung 2: Rücklaufstatistik Stadt Dresden – Online, absolute Häufigkeiten

enthielt. Etwa 4-7 Wochen nach Feldbeginn (vom 24.09.2024 bis zum 13.10.2024) wurde allen Probanden, die noch nicht geantwortet hatten, der Fragebogen in Papierform zugesandt. Dem Umschlag lagen ein Anschreiben mit erneutem Link und QR-Code zur Online-Umfrage sowie ein frankierter Rückumschlag bei. Dieses Verfahren gilt als ‚Best-Practice‘ in der Survey-Forschung (Dillman, Smyth, und Christian 2014) und wurde zuvor mit dem Auftraggeber abgesprochen. Die Briefe und die Postkarten wurden über einen Postdienstleister (Postmodern) versendet.

Abbildung 1 (LK Bautzen) und Abbildung 2 (Stadt Dresden) zeigen den Rücklauf der Online-Umfrage im Zeitverlauf. Der Effekt der Erinnerungspostkarte und des zweiten Briefes sind deutlich zu erkennen. Bis zum Ende des Befragungszeitraums nahmen 608 Teilnehmer aus dem LK Bautzen und 748 aus der Stadt Dresden an der Online-Umfrage teil. Ergänzend füllten im LK Bautzen 426 und in der Stadt Dresden 351 Personen den Papierfragebogen aus.

Abbildung 3: Rücklaufquoten für die Gemeinden des LK Bautzen

Insgesamt betrug die Teilnehmerzahl, einschließlich der Online- und Papierbefragungen, 1.034 im LK Bautzen und 1.099 in der Stadt Dresden (Siehe Tabelle B1, Anhang B).

Die erzielte Gesamtstichprobe von 2.133 Rückläufern ergibt eine Ausschöpfungsrate (RR2, A-APOR) von 34,6%. Im LK Bautzen betrug der Rücklauf 33,8% und in der Stadt Dresden 35,5% und kann damit als sehr gut betrachtet werden. Siehe die *Berechnung* der Ausschöpfungsquoten auf Seite 58, Anhang B. Abbildung 3 zeigt die Rücklaufquoten der Gemeinden des LK Bautzen, wobei die Gemeinden mit höheren Rücklaufquoten dunkler eingefärbt sind.

Abbildung 4: Alter der Teilnehmenden nach Wohnort, Altersgruppen

Die Landkreise mit den höchsten Rücklaufquoten (über 38-55%) sind Nebelschütz (55%), Neukirch und Steina (jeweils 48%), Spreetal (45%), Obergurig (42%), Cunewalde (41%), Burkau, Großdubrau und Ohorn (jeweils 40%) sowie Bautzen, Crostwitz, Demitz-Thumitz und Laußnitz (jeweils 39%). Siehe Tabelle B2, Anhang B für eine detaillierte Übersicht der Ausschöpfungsquoten in den einzelnen Gemeinden des LK Bautzen.² Siehe Tabelle B3 für die Stichprobengrößen in den Stadtteilen der Stadt Dresden.

2.4 Soziodemographie und Qualität der Stichprobe

Abbildung 4 stellt die Altersverteilung der Befragten in den Regionen LK Bautzen und Stadt Dresden dar. In Dresden ist ein höherer Anteil der Teilnehmenden in den jüngeren Altersgruppen von 18 bis 39 Jahren vertreten, während im LK Bautzen ein höherer Anteil der Teilnehmenden in der Alterskategorie von 60 bis 69 Jahren liegt. Das Durchschnittsalter der Stichprobe beträgt 50,1 Jahre, das der Stichprobe des LK Bautzen beträgt 56,0 Jahre.

² Für die in Abbildung 3 mit Stern (*) gekennzeichneten Gemeinden wurden keine Stichproben durch die Einwohnermelderegister bereitgestellt.

Tabelle 1: Geschlecht der Befragten nach Wohnort, relative Häufigkeiten in Prozent

Geschlecht	Wohnort			
	LK Bautzen		Stadt Dresden	
	Häufigkeit	Prozent	Häufigkeit	Prozent
weiblich	527	52,08	603	55,83
männlich	485	47,92	477	44,17
Total	1012	100,00	1080	100,00

Die Altersverteilungen der Stichproben sollen zusätzlich mit den im ZENSUS 2022 ermittelten Angaben verglichen werden. Die Abbildung A1 und Abbildung A2 (siehe Anhang A) zeigen, dass sich in beiden Erhebungsgebieten tendenziell mehr Befragte im Altersbereich von 50 bis 74 Jahren beteiligt haben, als es die tatsächliche Bevölkerungsverteilung erwarten lassen würde. Mag das für den Flächenlandkreis Bautzen ein Resultat der disproportionalen Stichprobenziehung sein, zeigen auch die Antworten aus der Stadt Dresden, dass diese Befragtengruppe eher bereit und interessiert war, sich an der Befragung zu beteiligen. Befragte ab 75 und unter 35 Jahren sind dagegen in beiden Erhebungsgebieten leicht unterrepräsentiert.

Tabelle 1 zeigt die Geschlechterverteilung der Stichproben aus dem LK Bautzen und der Stadt Dresden. In beiden Regionen sind Frauen stärker vertreten als Männer, wobei der Unterschied im LK Bautzen 4 Prozentpunkte und in der Stadt Dresden 8 Prozentpunkte beträgt. Im Vergleich zur Zensus-Erhebung des Jahres 2022 weicht insbesondere die Stichprobe von der tatsächlichen Verteilung ab, weil sich knapp 5 Prozentpunkte mehr Frauen an der Befragung beteiligt haben, als es zu erwarten war (Zensus_{DD} 2022: 49,4 Prozent Männer und 50,6 Prozent Frauen). Die Stichprobe aus dem LK Bautzen nähert sich auf 2 Prozentpunkte der Verteilung an, wie sie bei der Zensus-Erhebung ermittelt wurde (Zensus_{BZ} 2022: 49,2 Prozent Männer und 50,8 Prozent Frauen).³

³ Aus mehreren Gründen wird für die vorliegende Analyse auf eine Anpassungsgewichtung verzichtet, die die Randverteilungen nach Alter und Geschlecht an die Randverteilungen des ZENSUS 2022 anpassen würden. Erstens, Hauptbestandteil der Analyse sind u.a. zwei Vignettenstudien (siehe Kapitel 4), die für beiden Erhebungsgebiete getrennt analysiert werden. Für solche experimentellen Ansätze ist es bedeutsamer, dass die randomisierte Zuweisung der unterschiedlichen Fragetexte gewährleistet ist, um die kausalen Beziehungen zwischen den Dimensionen des Vignettendesigns und den Antworten aufzudecken. Zweitens werden in der Auswertung der Vignetten die Variablen des Alters und des Geschlechts als Kontrollvariablen berücksichtigt, was ebenfalls als eine Anpassung (adjustment) gelten kann. Drittens, der demographische Wandel ist und bleibt für Sachsen auch in den kommenden Jahrzehnten eine der größten Herausforderungen. Die Stichproben der hier vorliegenden Untersuchung zeichnen sich dadurch aus, dass ältere Befragte leicht überrepräsentiert sind. Somit greifen die Daten den zu erwartenden Alterungsprozess der Bevölkerung in gewisser Hinsicht bereits voraus.

Tabelle 2: Gesundheitsbezogene Lebensqualität der Befragten nach Wohnort

Gesundheitsbezogene Lebensqualität	Wohnort	
	LK Bautzen	Stadt Dresden
n	1.009	1.081
\bar{x}	4,91	5,17
sd	1,08	1,03

Weiterhin wurde die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Befragten erfasst (siehe Tabelle 2 und Abbildung A3, Anhang A). Die Ergebnisse zeigen, dass die selbsteingeschätzte gesundheitsbezogene Lebensqualität in der Stadt Dresden auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 7 (ausgezeichnet) mit einem Mittelwert von 5,17 (sd = 1,03) leicht höher ausfällt als im LK Bautzen, wo ein Mittelwert von 4,91 (sd = 1,08) ermittelt werden. Ein t-Test für unabhängige Stichproben ergab, dass dieser Unterschied statistisch signifikant ist, mit einer durchschnittlichen Differenz von -0,27 ($t = -5,55$, $p < 0,001$, Tabelle B4 im Anhang B für detaillierte Ergebnisse des t-Test). Das bedeutet, dass die Teilnehmenden des LK Bautzen eine signifikant niedrigere gesundheitsbezogene Lebensqualität aufweisen als die Teilnehmenden der Stadt Dresden, wenngleich der Unterschied relativ gering ausfällt.

Schulabschluss

Abbildung 5: Schulabschluss der Teilnehmenden nach Wohnort

Abbildung 5 zeigt die Schulabschlüsse der Teilnehmenden getrennt für den LK Bautzen und die Stadt Dresden. Im LK Bautzen ist der Anteil der Teilnehmenden mit einem Abschluss der polytechnischen Oberschule der DDR mit Abschluss (10. Klasse) am häufigsten (41%). Bei Dresdener Teilnehmenden liegt dieser Anteil mit 24 % deutlich niedriger. Stattdessen haben in Dresden mit 53% die meisten Befragten einen Abiturabschluss, der im LK Bautzen in 27% angegeben wurde. Danach folgt der Realabschluss (Mittlere Reife) bzw. ein gleichwertiger Abschluss (LK Bautzen: 15%, Dresden: 10%). Die Kategorien „Schülerin/Schüler, besuche eine allgemeinbildende Vollzeitschule“, „Von der Schule abgegangen ohne Schulabschluss“ und „einen anderen Schulabschluss“ wurden aufgrund der niedrigen Fallzahl bzw. zur Anonymisierung der Daten nicht dargestellt (Siehe Tabelle B5 im Anhang B für den Schulabschluss der Teilnehmenden der Gesamtstichprobe, siehe Anhang D für den vollständigen Fragebogen).

Berufsabschluss

Relative Häufigkeiten in Prozent, n=991 (LK Bautzen), n=1059 (Stadt Dresden)

Abbildung 6: Berufsabschluss der Teilnehmenden nach Wohnort

Abbildung 6 zeigt die regionalen Unterschiede bei den Berufsabschlüssen der Teilnehmenden. Im LK Bautzen ist der Anteil der Teilnehmenden mit einer beruflich-betrieblichen Ausbildung (Lehre) mit 39% am höchsten. In der Stadt Dresden liegt dieser bei 23%. Im LK Bautzen haben 17% der Teilnehmenden einen Universitäts- oder Hochschulabschluss. Im Gegensatz dazu haben 39% der Befragten der Stadt Dresden einen Universitäts- oder Hochschulabschluss. Nur wenige Befragten haben keinen Berufsabschluss und befinden sich nicht in einer Ausbildung (LK Bautzen: 2%, Stadt Dresden: 4%). Die Kategorie „ein anderer Berufsabschluss“ ist aufgrund der kleinen Fallzahl nicht abgebildet (siehe Tabelle B6 im Anhang B für den Berufsabschluss der Teilnehmenden der Gesamtstichprobe, siehe Anhang D für den vollständigen Fragebogen.)

Einkommen

Abbildung 7: Nettoeinkommen der Teilnehmenden nach Wohnort

Die Befragten wurden nach ihren persönlichen monatlichen Nettoeinkommen gefragt. Zu diesem gehören die Lohneinkommen und Kapitaleinkommen nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben, regelmäßige Zahlungen wie Renten, Wohngeld, Kindergeld, BAföG, Unterhaltszahlungen. In Abbildung 7 sind die Antworten der Teilnehmenden nach Wohnort dargestellt. Das Einkommen der Befragten der Stadt Dresden ist im Vergleich zum LK Bautzen insgesamt deutlich höher (siehe Tabelle B7, Anhang B).

Abbildung 8: Der subjektive soziale Status der Teilnehmenden nach Wohnort (MacArthur-Skala)

Subjektiver sozialer Status

In Abbildung 8 ist die Verteilung des subjektiven sozialen Status (SSS) der Teilnehmenden mittels der MacArthur-Skala abgebildet, welche eine Normalverteilung aufweist.⁴ Der Mittelwert für den LK Bautzen liegt bei 5,07 auf der Skala 1 bis 10, mit einer Standardabweichung von 1,81. In der Stadt Dresden liegt der SSS höher mit einem Mittelwert von 5,63 mit einer Standardabweichung von 1,78 (siehe Tabelle B8, Anhang B). Ein t-Test für unabhängige Stichproben ergab, dass dieser Unterschied statistisch bedeutsam ist, mit einer durchschnittlichen Differenz von -0,27 ($t = -5,55$, $p < 0,001$, siehe Tabelle B4 im Anhang B für detaillierte Ergebnisse des t-Tests). Der Vergleich zwischen den beiden Erhebungsgebieten zeigt, dass sich beide Gruppen signifikant voneinander unterscheidet (siehe Tabelle B9, Anhang B), wobei dieser im LK Bautzen niedriger ist als in der Stadt Dresden.

⁴ Der subjektive Status wird dabei wie folgt gemessen: „Stellen Sie sich bitte eine Leiter mit 10 Sprossen vor, die zeigen soll, wo die Menschen in Deutschland stehen. Ganz oben stehen die Menschen mit dem meisten Geld, der höchsten Bildung, den besten Jobs. Ganz unten stehen diejenigen mit dem wenigsten Geld, der niedrigsten Bildung, den schlechtesten Jobs oder ohne Job. Je höher man auf der Leiter steht, desto näher ist man den Personen ganz oben, je niedriger, desto näher den Personen ganz unten. Wo würden Sie sich auf der Leiter platzieren? Bitte kreuzen Sie an, auf welcher Sprosse Sie Ihrer Meinung nach in Ihrer aktuellen Lebensphase im Verhältnis zu anderen Menschen in Deutschland stehen.“

Fortbewegungsmittel

In Abbildung A4, Anhang A sind die genutzten Verkehrsmittel der Befragten für das Aufsuchen einer Arztpraxis oder Behörde (z. B. Gesundheitsamt, Bürgeramt, Finanzamt) nach Wohnort dargestellt. Die meisten Teilnehmer aus dem LK Bautzen nutzen ihr eigenes Auto oder fahren als Mitfahrer (89% bzw. 59%) zu den Terminen. In der Stadt Dresden sind die Nutzungsanteile für die vorgenannten Fortbewegungsmittel deutlich geringer (62% bzw. 44%). In der Stadt Dresden sind die Befragten öfter zu Fuß (84%), mit dem ÖPNV (83%) oder mit dem Fahrrad unterwegs (61%) als im LK Bautzen (50% bzw. 22% bzw. 46%).

Zusätzliche demographische Fragen

Im Fragebogen wurden der Migrationshintergrund und der Grad der Beeinträchtigung erfasst. In der Tabelle B10 (Anhang B) ist die Verteilung der Stichprobe nach Migrationshintergrund abgebildet. 2% der Befragten des LK Bautzen und 6% der Befragten der Stadt Dresden haben angegeben, einen Migrationshintergrund zu haben (siehe Tabelle B10, Anhang B). Tabelle B11 stellt die Verteilung der Stichprobe hinsichtlich körperlicher und psychischer Beeinträchtigungen dar. 32% der Stichprobe des LK Bautzen und 25% der Befragten der Stadt Dresden haben angegeben, körperliche oder psychische Beeinträchtigung zu haben (Siehe Tabelle B11, Anhang B).

Den Befragten des LK Bautzen wurden zwei zusätzliche demographische Fragen gestellt. Zunächst wurde das Zugehörigkeitsgefühl zur sorbischen Minderheit erfasst – etwa 7% der Stichprobe des LK Bautzen fühlen sich der sorbischen Minderheit zugehörig (Siehe Tabelle B12, Anhang B). Die zweite Frage betrifft die Wohnortgröße der Befragten. Fast 41% der Befragten des LK Bautzen wohnen in Gebieten mit bis unter 2.000 Einwohnern, 36% in einem Wohnort mit 2.000 bis unter 10.000 Einwohnern und circa 23% der Befragten wohnen in Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern. In den Wohnorten mit weniger als 10.000 Einwohnern haben sich tendenziell mehr Männer als Frauen an der Befragung beteiligt, wogegen in den größeren Gemeinden bzw. Städten ab 10.000 Einwohnern im LK Bautzen im Gegensatz hierzu mehr Männer als Frauen teilgenommen haben (Siehe Tabelle B13 und Tabelle B14, Anhang B).

3. Ergebnisse der Befragung

Die Ergebnisse der Befragung werden nach den fünf Themenbereichen gegliedert, die im Workshop entsprechend priorisiert wurden: (1) Thema *Mediennutzung und Informationsquellen*: Welche privaten Geräte und (soziale) Medien werden genutzt? Welche Informationsquellen zu Themen rund um die Gesundheit und Gesundheitsförderung werden bevorzugt genutzt? (2) Thema *Erfahrung mit dem Gesundheitsamt*: Welche Angebote des Gesundheitsamts wurden genutzt? Welche Kontaktwege wurden gewählt? Wie ist die Zufriedenheit der Bürger mit der Kontaktaufnahme? Hierbei wurden die Kanäle: a) Bürger wendet sich an Gesundheitsamt und b) Gesundheitsamt wendet sich an Bürger untersucht. (3) *Gewünschte Gesundheitsinformationen*: Zu welchen Themen wünschen sich die Bürger Informationen vom Gesundheitsamt (z.B. zu Reiseimpfungen, Sport, mentaler Gesundheit)? (4) *Bevorzugte Kommunikationskanäle bei sensiblen Themen*: Welche Kommunikationskanäle wünschen sich die Bürger bei sensiblen Themen (z.B. Tumorberatung, bei Geschlechtskrankheiten, Schwangerenkonfliktberatung)? Darüber hinaus wurde das *Interesse der Bürger an zusätzlichen Informations- und Kommunikationsangeboten* im Rahmen von zwei Vignetten-Studien erfasst (siehe Kapitel 4).

3.1 Mediennutzung und Informationsquellen

3.1.1. Nutzung privater Geräte und (sozialer) Medien

Abbildung 9 zeigt die Nutzung privater Geräte und (sozialer) Medien im LK Bautzen und der Stadt Dresden. In beiden Regionen werden Mobiltelefone sowie Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram von der großen Mehrheit der Befragten täglich genutzt. Zeitungen/Zeitschriften werden regelmäßig gelesen, jedoch geben 13 % (LK Bautzen) bzw. 14 % (Stadt Dresden) an, sie nie zu nutzen. Die sozialen Medien Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Podcasts und Twitter/X werden seltener genutzt. Auch das Festnetztelefon spielt in beiden Regionen nur eine geringe Rolle und wird von lediglich 10 % (LK Bautzen) bzw. 7 % (Stadt Dresden) täglich verwendet.

Abbildung 9: Nutzung privater Geräte und (sozialer) Medien nach Wohnort

3.1.2. Informationsquellen zu Gesundheitsthemen

Abbildung 10 zeigt die Informationsquellen, welche die Befragten im LK Bautzen und der Stadt Dresden nutzen um sich zu Gesundheitsthemen zu informieren. In beiden Regionen konsultieren die meisten Befragten zumindest „eher“ Fachleute, gefolgt von Freunden und Familie. Regionale Unterschiede zeigen sich in der Nutzung weiterer Informationsquellen. Gesundheitszeitschriften werden im LK Bautzen (46%) häufiger gelesen als in der Stadt Dresden (34%). Befragte der Stadt Dresden informieren sich hingegen häufiger in Fachbüchern (31 %) als die Befragten des LK Bautzen (23 %). Die Krankenkasse wird in beiden Regionen häufig konsultiert (LK Bautzen: 39 %, Stadt Dresden: 46 %). Auch die Mediennutzung unterscheidet sich: Fernsehsendungen und Radio spielen im LK Bautzen eine größere Rolle (46 % bzw. 23 %) als in der Stadt Dresden (36 % bzw. 19 %). Podcasts werden hingegen von mehr Befragten der Stadt Dresden zur Information über Gesundheitsthemen gehört (19 % vs. 7 %). Die Internetseite des Gesundheitsamts wird in der Stadt Dresden von 20 % der Befragten zumindest „eher“ besucht, im LK Bautzen sind es 11 %. Häufiger werden in beiden Regionen Wikipedia und

Relative Häufigkeiten in Prozent, \bar{n} =1009 (LK Bautzen) & \bar{n} =1082 (Stadt Dresden)

Abbildung 10: Informationsquellen zu Gesundheitsthemen nach Wohnort

andere Internetseiten genutzt (LK Bautzen: 28% bzw. 19%, Stadt Dresden: 38 bzw. 33 %). Newsletter spielen in beiden Regionen eine untergeordnete Rolle (LK Bautzen: 6 %, Stadt Dresden: 9 %).

3.2 Erfahrung mit dem Gesundheitsamt

3.2.1. Bürger wendet sich an Gesundheitsamt

Anliegen

Zunächst wurden die Erfahrungen der Teilnehmenden untersucht, bei denen sie sich mit einem Anliegen an das Gesundheitsamt gewendet haben. In beiden Regionen gab die Mehrheit der Befragten an, in den letzten 12 Monaten keinen Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen zu haben. Im LK Bautzen betrifft dies 95 % der Befragten, in der Stadt Dresden 96 % (siehe Tabelle B15, Anhang B).

Abbildung 11: Letztes Anliegen an das Gesundheitsamt nach Wohnort

33 % der Befragten im LK Bautzen und 31 % der Befragten der Stadt Dresden wandten sich bereits an das Gesundheitsamt, wobei der Kontakt auch länger als 12 Monate zurückliegen konnte. Hierbei bezogen sich die meisten Anliegen auf Themen im Zusammenhang mit Corona, wie beispielsweise die Nutzung der Corona-Hotline, Impfungen oder Tests. Dies betraf im LK Bautzen 53% der Befragten und in der Stadt Dresden 45%. Darüber hinaus wurden Lebensmittelbelehrungen und die Impfsprechstunden in ähnlichem Umfang in Anspruch genommen: Im LK Bautzen zu jeweils 13 % und in der Stadt Dresden zu 11 % bzw. 9 %. In der Stadt Dresden war der Anteil der Beratungen höher, mit 18% der Befragten im Vergleich zu 10% im LK Bautzen (siehe Abbildung 11, sowie Tabelle B16, Anhang B).

Kontaktwege

Im LK Bautzen war der häufigste Kontaktweg, um ein Anliegen an das Gesundheitsamt zu klären, der Telefonanruf, der von 58% der Befragten genutzt wurde. In der Stadt Dresden lag dieser Anteil bei 44%. Hier wählten 41% der Befragten den persönlichen Besuch des Gesundheitsamts. Im LK Bautzen besuchten mit 40% ähnlich viele Befragte das Gesundheitsamt persönlich.

Relative Häufigkeiten in Prozent, \bar{n} =305 (LK Bautzen) & \bar{n} =310 (Stadt Dresden)

Abbildung 12: Kontaktwege zur Klärung des Anliegens nach Wohnort

Darüber hinaus wurde in der Stadt Dresden häufiger die Internetseite des Gesundheitsamts genutzt, um Anliegen zu klären (41%), im Vergleich zum LK Bautzen, wo dies auf 27% der Befragten zutraf. E-Mail war der seltenste Kontaktweg, wobei 17% der Befragten im LK Bautzen und 26% in der Stadt Dresden ihre Anliegen auf diesem Weg erledigten. Insgesamt konnte die überwiegende Mehrheit der Anliegen geklärt werden; nur 1-5% der Anliegen blieben im LK Bautzen und 2-9% der Anliegen in der Stadt Dresden ungeklärt (siehe Abbildung 12).

Zufriedenheit mit der Bearbeitung des Anliegens

Abbildung 13 zeigt die Zufriedenheit der Befragten mit der Bearbeitung ihrer Anliegen durch das Gesundheitsamt. Dabei war die überwiegende Mehrheit der Befragten „sehr“ oder „voll und ganz“ zufrieden. In beiden Regionen überzeugte das Gesundheitsamt durch die Freundlichkeit der Mitarbeiter. Im LK Bautzen gaben 88% der Befragten an sehr oder voll und ganz zufrieden zu sein, in der Stadt Dresden waren es 80%. In beiden Regionen war die Zufriedenheit in Bezug auf die Erreichbarkeit am geringsten. Im LK Bautzen waren 63% der Befragten mit diesem Aspekt sehr oder voll und ganz zufrieden, in der Stadt Dresden waren es 59%.

Abbildung 13: Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Bearbeitung ihres Anliegens nach Wohnort

3.2.2. Gesundheitsamt wendet sich an Bürger

Der zweite Kanal betrachtete Situationen, in denen das Gesundheitsamt mit einem Anliegen an den Bürger herantrat. Dabei zeigte sich, dass die Mehrheit der Teilnehmenden in den letzten 12 Monaten nicht vom Gesundheitsamt kontaktiert wurde (siehe Tabelle B17, Anhang B). Lediglich 3% der Stichprobe hat angegeben, dass das Gesundheitsamt in diesem Zeitraum Kontakt mit ihnen aufgenommen hat. Eine größere Anzahl der Befragten (LK Bautzen: $n = 312$ bzw. 30%, Stadt Dresden: $n = 289$ bzw. 26%) gab jedoch an, bereits vom Gesundheitsamt kontaktiert worden zu sein, einschließlich solcher Kontakte, die länger als 12 Monate zurückliegen.

Anliegen des Gesundheitsamtes

Hier wurde gefragt, „Mit welchem Anliegen hat sich das Gesundheitsamt zuletzt an Sie oder Ihre Kinder gewandt? Das Anliegen kann auch länger als 12 Monate zurückliegen“. Am häufigsten wendete sich das Gesundheitsamt in beiden Regionen mit Anliegen in Bezug auf Corona an den Bürger, z.B. für die Ausstellung von Absonderungsbescheinigungen (LK Bautzen: 57%, Stadt Dresden: 44%, siehe Abbildung 14 sowie Tabelle B18, Anhang B). Danach folgen Untersuchungen und die Begutachtungen. Darunter zählen: Schulaufnahmeuntersuchung;

Abbildung 14: Letztes Anliegen des Gesundheitsamts nach Wohnort

jugendärztliche oder jugendzahnärztliche Untersuchung; amtsärztliche Untersuchung oder Begutachtung; sozialpsychiatrische Beratung oder Begutachtung, die aufgrund der geringen Fallzahlen zusammengefasst wurden. 30% der Befragten des LK Bautzen haben diese Dienstleistungen wahrgenommen und 42% der Befragten der Stadt Dresden. Als letztes sind andere Anliegen wie Impfsprechstunde, Informationen wegen Infektionserkrankung (z.B. Tuberkulose, Windpocken), Überwachung der Trinkwasserversorgung und Sonstiges zusammengefasst. 13% Befragten aus dem LK Bautzen haben diese wahrgenommen und 15% aus der Stadt Dresden.

Relative Häufigkeiten in Prozent, $\bar{n}=279$ (LK Bautzen) & $\bar{n}=269$ (Stadt Dresden)

Abbildung 15: Kontaktwege zur Klärung des Anliegens nach Wohnort

Kontaktwege

Abbildung 15 zeigt die regionalen Unterschiede bzgl. der benutzten Kommunikationskanäle bzw. Kontaktwege, über die das Gesundheitsamt die Bürger kontaktiert hat, um ein Anliegen zu klären. In der Stadt Dresden wurden deutlich mehr Menschen per postalischer Aufforderung vom Gesundheitsamt kontaktiert (69%) als im LK Bautzen (58%). 22% der Befragten der Stadt Dresden wurden telefonisch vom Gesundheitsamt kontaktiert, während im LK Bautzen, mit 46% etwa doppelt so viele Bürger auf diesem Weg erreicht wurden. Bei den letzten zwei Kontaktwegen (per E-Mail und beim persönlichen Besuch) gibt es kaum regionale Unterschiede. Insgesamt konnte die überwiegende Mehrheit der Anliegen geklärt werden. Nur 0-3% der Anliegen im LK Bautzen sowie 0-2 % der Anliegen in der Stadt Dresden blieben ungeklärt.

Abbildung 16: Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der Bearbeitung ihres Anliegens nach Wohnort

Zufriedenheit

Abbildung 16 zeigt, dass die befragten Bürger überwiegend zufrieden bzw. voll und ganz zufrieden mit der Bearbeitung ihres Anliegens durch das Gesundheitsamt waren. Am zufriedensten waren die Befragten mit der Freundlichkeit (LK Bautzen: 84%, Stadt Dresden: 78%) und mit der Verständlichkeit der Informationen (LK Bautzen: 84%, Stadt Dresden: 79%). Im LK Bautzen waren die Teilnehmenden weiterhin mit der Hilfsbereitschaft sehr oder voll und ganz zufrieden (83%), während dies in der Stadt Dresden auf 73% der Befragten zutraf. In beiden Regionen war die Zufriedenheit in Bezug auf die Schnelligkeit der Abwicklung am geringsten. Im LK Bautzen waren 71% der Befragten mit diesem Aspekt sehr oder voll und ganz zufrieden, in der Stadt Dresden waren es 65%.

Probleme

Schließlich wurden Probleme der Befragten bei der Kontaktaufnahme und im Umgang mit dem Gesundheitsamt erfasst. Auch hier zeigten sich die Befragten eher zufrieden (siehe Abbildung 17).

Relative Häufigkeiten in Prozent, $\bar{n}=111$ (LK Bautzen) & $\bar{n}=99$ (Stadt Dresden)

Abbildung 17: Probleme bei der Kontaktaufnahme und im Umgang mit dem Gesundheitsamt, getrennt nach Wohnort

Die Mehrheit der Befragten mit Kontakt zum Gesundheitsamt gab an, nicht beurteilen zu können, welchen Problemen sie begegnet sind. Im LK Bautzen gaben 111 der Befragten an, die bereits Kontakt mit dem Gesundheitsamt hatten, Probleme erlebt zu haben, wobei dies in der Stadt Dresden 99 Befragte betrifft. Die fehlenden Bewertungsmöglichkeiten des Service des Gesundheitsamts wurde hierbei am problematischsten wahrgenommen (LK Bautzen: 24%, Stadt Dresden: 25%) sowie die fehlenden Informationen über die Zuständigkeit (LK Bautzen: 12%, Stadt Dresden: 15%). Im LK Bautzen wurde die schwierige Sprache eher als problematisch bei der Kontaktaufnahme und im Umgang mit dem Gesundheitsamt empfunden (9%) als in der Stadt Dresden (6%). In der Stadt Dresden hingegen wurde die fehlende Mehrsprachigkeit häufiger als problematisch wahrgenommen (14%) als im LK Bautzen (3%).

3.3 Gewünschte Gesundheitsinformationen

Am häufigsten wurden die folgenden Gesundheitsthemen vom Gesundheitsamt gewünscht: Reisevorbereitungen (z.B. Reiseimpfungen und -medizin, Zeckenschutz: LK Bautzen: 59%, Stadt Dresden: 70%), Sport (z.B. Bewegungstipps, -übungen, Fit im Alter: LK Bautzen: 56%, Stadt Dresden: 60%) und gesunde Ernährung (LK Bautzen: 54%, Stadt Dresden: 61%).

Relative Häufigkeiten in Prozent, $\bar{n}=977$ (LK Bautzen) & $\bar{n}=1055$ (Stadt Dresden)

Abbildung 18: Gewünschte Gesundheitsthemen nach Wohnort

Am wenigsten gewünscht wurden hingegen Informationen zum gesunden Aufwachsen von Kindern, z.B. Entwicklungsförderung, Sonderpädagogik (LK Bautzen: 32%, Stadt Dresden: 45%), zum Hitzeschutz (LK Bautzen: 30%, Stadt Dresden: 43%) und Suchtverhalten (LK Bautzen: 29%, Stadt Dresden: 43%) unabhängig vom Wohnort (siehe Abbildung 18). Insgesamt fällt beim regionalen Vergleich auf, dass der Wunsch nach mehr Informationen zu allen der erfassten Gesundheitsthemen in der Stadt Dresden deutlich höher ist im Vergleich zum LK Bautzen.

3.4 Bevorzugte Kommunikationskanäle bei sensiblen Themen

Der bevorzugteste Kommunikationskanal für sensible Themen (z. B. Tumorberatung, bei Geschlechtskrankheiten, Schwangerenkonfliktberatung) ist der persönliche Kontakt vor Ort mit dem Gesundheitsamt (LK Bautzen: 70%, Stadt Dresden: 75%), sowie der telefonische Kontakt (jeweils 55%). Zusätzlich zu den bereits bestehenden Kanälen wurde auch die Bereitschaft erfragt, potentiell neue Kommunikationskanäle wie eine App des Gesundheitsamtes oder eine persönliche digitale Videosprechzeit zu nutzen. Diese wurden für das Klären eines sensiblen Themas weniger bevorzugt (LK Bautzen: 28% bzw. 24%, Stadt Dresden: 30% bzw. 42%) (siehe Abbildung 19). Beim Vergleich der Antworten der Teilnehmenden des LK Bautzen und

Relative Häufigkeiten in Prozent, $n=902$ (LK Bautzen) & $n=997$ (Stadt Dresden)

Abbildung 19: Kontaktwege für sensible Themen (z. B. Tumorberatung, bei Geschlechtskrankheiten, Schwangerenkonfliktberatung)“ nach Wohnort

der Stadt Dresden fällt auf, dass bei Befragten der Stadt Dresden eine höhere Akzeptanz für persönliche Besuche vor Ort, E-Mail, eine App des Gesundheitsamtes und für Videosprechzeiten bei sensiblen Themen im Vergleich zu Befragten aus dem LK Bautzen besteht. Bezüglich der telefonischen Klärung gibt es kaum regionale Unterschiede.

3.5 Offene Fragen und Anmerkungen

Am Ende der Befragung hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, in offenen Textfeldern a) Herausforderungen, b) positive Erfahrungen bei der Kontaktaufnahme und im Umgang mit dem Gesundheitsamt sowie c) weitere Anmerkungen, die ihnen im Zusammenhang mit der Befragung wichtig erschienen, zu schildern. Im LK nutzten 301 Teilnehmende (29% der Stichprobe des LK Bautzen) diese Möglichkeit, wobei 115 Kommentare auf den Papierfragebogen und 186 auf den Online-Fragebogen entfielen. In der Stadt Dresden nutzten 374 Teilnehmende (34% der Stichprobe der Stadt Dresden) diese Möglichkeit, davon 111 Antworten im Papierfragebogen und 263 im Online-Fragebogen. Die offenen Fragen und Anmerkungen wurden mithilfe der Software MAXQDA 2022 ausgewertet. Dabei wurden die offenen Angaben in Kategorien eingeordnet, die anschließend quantifiziert wurden. Nachfolgend werden zentrale Ergebnisse der Analysen zusammengefasst.

3.5.1. Landkreis Bautzen

a) Herausforderungen

142 der Befragten des LK Bautzen, die sich in dem offenen Textfeld zu Herausforderungen äußerten, gaben an, keinen Kontakt mit dem Gesundheitsamt gehabt zu haben oder keine Herausforderungen erlebt zu haben. Nur sehr wenige Befragte äußerten sich zu konkreten Problemen. Unter den genannten Herausforderungen wurden am häufigsten administrative Probleme (n=10) berichtet, insbesondere Schwierigkeiten bei der Erreichbarkeit (n=7): *„Telefonisch ist das Gesundheitsamt schwer erreichbar“*, *„Das Problem sind unsinnig lange Wartezeiten, weite Wege und die Erreichbarkeit“*, *„Bei einer konkreten Anfrage per Mail wurde mir auf meine Anfrage nicht geantwortet“*.

Die Zweithäufigste Kritik bezog sich auf die Coronamaßnahmen (n=8): *„Falsche Maßnahmen während der Coronazeit“*, *„Das Vertrauen in die behördlichen Ämter in Bezug auf Gesundheit hat in der Coronazeit stark gelitten.“*, *„In den Jahren 2020-2022 übertriebene Warnungen (angstmachende) vor Corona-Übertragungen“*.

b) positive Erfahrungen

Insgesamt 98 Befragte gaben an, keinen Kontakt mit dem Gesundheitsamt gehabt zu haben oder keine positiven Erfahrungen gemacht zu haben. Insgesamt 21 Befragte lobten die Freundlichkeit der Mitarbeitenden: *„Hatte in der Coronazeit eine sehr freundliche Kollegin am Telefon, die mir in schwerer Zeit große Sicherheit gab!“*, *„Freundliche Ansprechpartner, Fragen wurden stets beantwortet und alles gut erklärt.“*, *„Telefonisch oder persönlich, immer alle Mitarbeiter nett!“* 16 Befragte hoben positiv die schnelle Bearbeitung von Anliegen hervor: *„schnelle Kontaktaufnahme und Bearbeitung des Anliegens“*, *„zügige Arbeitsweise, kein langes Warten“*, *„Es wird versucht schnell und freundlich das Anliegen zu klären“*). Darüber hinaus betonten elf Befragte, eine gute Beratung erhalten zu haben: *„Bei Corona habe ich mich an das Gesundheitsamt gewendet und war mit den Antworten zufrieden!“*, *„Beraterin hat sich Zeit genommen“*, *„Beratung zu Durchführung der Tollwutimpfung lief kompetent“*.

c) weitere Anmerkungen

Zuletzt gaben 41 Befragte an, keinen Kontakt mit dem Gesundheitsamt gehabt zu haben oder keine zusätzlichen Anmerkungen zu haben. Insgesamt wurden 41 Verbesserungsvorschläge und Wünsche an das Gesundheitsamt geäußert. Am häufigsten (n=10) wurde der Wunsch nach

persönlicher Beratung vor Ort genannt: „*Ich bitte darum die persönliche Beratung vor Ort zu erhalten!*“, „*Die Kontaktaufnahme mit und insbesondere die Beratung durch das Gesundheitsamt - sofern nötig - sollten unbedingt weiter persönlich und nicht über soziale Medien, Videosprechstunden etc. erfolgen.*“, „*Es gibt auch viele ältere Menschen die keinen oder nur wenig Zugang zu den "sozialen Medien" haben! Die Gesundheit aller Menschen sollte im Vordergrund stehen.*“).

Neun Befragte äußerten sich positiv zur Digitalisierung, betonten jedoch häufig die Relevanz des Datenschutzes in diesem Zusammenhang: „*Bei allen elektronischen Angeboten muss die Sicherheit persönlicher sensibler Daten im Focus stehen. Elektronische Angebote zur Terminvereinbarung und Möglichkeiten der elektronischen Kontaktaufnahme begrüße ich.*“, „*Ich finde die Idee, Menschen über die sozialen Medien über Gesundheitsthemen aufzuklären sehr gut, weil sie dann unbewusst mit wichtigen Themen in Kontakt kommen. Jedoch ist die Verbreitung falscher Informationen im Internet nicht zu unterschätzen.*“, „*Bei all den digitalen Angeboten finde ich Datensicherheit und Gewährleistung der Anonymität bei sensiblen Themen wichtig*“.

3.5.2. Stadt Dresden

a) Herausforderungen

Unter den genannten Herausforderungen war die Kritik an das Gesundheitsamt selbst (n=46), insbesondere die Skepsis gegenüber dem Amt und seinen Aufgaben (n=24): „*Das Gesundheitsamt spielt in meinem Leben keine Rolle.*“; „*Für ein Großteil der genannten Punkte ist für mich das Gesundheitsamt *nicht* der erste Ansprechpartner!*“; „*Das Gesundheitsamt ist nahezu unsichtbar für mich. (Mal abgesehen von der Corona-Zeit). Man bekommt zu wenig Informationen, in wie weit das Amt einen unterstützen kann.*“. Weiterhin wurde die Sichtbarkeit des Amtes für Gesundheit und Prävention im öffentlichen Raum kritisiert (n=20): „*Die Aufgaben eines Gesundheitsamtes sind intransparent, nicht spürbar und könnten ggf. auch anders erledigt werden.*“; „*Ich hatte keine Ahnung von den ganzen hier gelisteten Angeboten und wusste nicht mal, dass es ein Amt hierfür gibt.*“; „*Durch die Umfrage habe ich einen Eindruck von den Aufgaben des Gesundheitsamtes bekommen.*“.

Die Zweithäufigste Kritik bezog sich auf die administrativen Herausforderungen (n=25). Diese beinhaltete die Erreichbarkeit und die Rückmeldungen (n=8): „*lange Antwortzeiten (...)*“; „*Ich hatte Schwierigkeiten damit, dass das Telefon oftmals besetzt war.*“; „*Schwierig ist es, eine*

konkrete Ansprechperson oder -stelle für einen Mail-Kontakt zu finden. Und es gibt keine Sicherheit, dass es eine Antwort/Rückmeldung geben wird.“. Ein weiterer Aspekt, der kritisiert wurde, war die Terminvereinbarung (n=7): *„Lange Wartezeiten auf Termin“*; *„wenn man berufstätig ist mit 2 Kindern hat man Probleme passende Termine zu bekommen (Alleinerziehend)“*; *„Das Gesundheitsamt sagte am Tag zuvor einen Termin ab, vereinbart aber keinen neuen. Es setzt voraus, dass man sich selbst um einen neuen Termin kümmert. Das ist extrem unfreundlich.*“. Weitere Probleme betreffen die fehlende Zuständigkeit (n=4), technische Probleme (n=4), die Öffnungszeiten des Amtes (n=2), sowie die fehlende Mehrsprachigkeit (n=2).

b) Positive Erfahrungen

Insgesamt 22 Befragte lobten die Freundlichkeit der Mitarbeitenden: *„sehr nette und hilfsbereite Ansprechpartner“*; *„Sehr kompetent, interessiert, engagiert und freundlich“*; *„Besonders möchte ich die Freundlichkeit der Mitarbeiter herausheben.*“. 17 Befragte haben die fachliche Kompetenz und Professionalität der Mitarbeitenden des Gesundheitsamtes betont: *„Wenn jemand erreicht, dann durchaus kompetent.“*; *„Ich empfand den Kontakt mit dem Gesundheitsamt zuverlässig und kompetent“*; *„Das Dresdener Gesundheitsamt verfügt über Mitarbeiterinnen mit einer hohen fachlichen und sozialen Kompetenz.“*

Zwölf Teilnehmende hoben positiv die Terminvereinbarung hervor: *„unkomplizierte Terminvergabe (...)“*; *„(...) Pünktliche Terminwahrnehmung (...)“*; *„schnelle und einfache Terminvergabe“*. Zu den positiv bewerteten konkreten Anliegen gehören die Beratungsangebote des Amtes: *„sehr gute Beratung“*; *„Lob: niedrigschwellige STI-Testaktionen pro Semester als Angebot für Studierende; auch von Freunden nur positives über Beratungsstelle sex. Gesundheit gehört.“*; *„unkomplizierte Terminvergabe und Beratung durch die Beratungsstelle für AIDS und sexuell übertragbare Infektionen“*.

c) Anmerkungen

Fünf Befragten gaben an, keinen Kontakt mit dem Gesundheitsamt gehabt zu haben und 51 hatten keine zusätzlichen Anmerkungen. Insgesamt wurden 34 Verbesserungsvorschläge und Wünsche an das Gesundheitsamt geäußert. Am häufigsten (n=12) wurden Wünsche bezüglich der Digitalisierung erwähnt: *„Mehr Digitalisierung ist wünschenswert“*; *„Wunsch nach Digitalisierung der Ämter im Allgemeinen.“*; *„Gesundheits- oder persönliche Daten die über Apps*

oder Internet eingegeben werden, sollten den höchsten Sicherheitsstandards unterliegen. Entsprechende Apps oder Dienste sollten daher vom BSI zertifiziert sein.“

Neun Befragten haben konkrete zukünftige Dienstleistungen vorgeschlagen: *„Vom örtlichen Gesundheitsamt wünsche ich mir weniger allgemeineren Infos (die es z.B. schon bei den Krankenkassen gibt, sondern konkrete Infos für meinen Wohnort, z.B. konkrete Sportangebote für Kinder in meinem Stadtteil.“*; *„Terminvergabe bei Fachärzten schwierig bis teilweise unmöglich. Hier sollte eine Terminvergabe via Amt möglich sein.“*; *„Wenn die Ämter nur noch auf Medien wie Apps, Instagram + Co. Setzen, fördern sie die Isolation der Menschen. Das Gesundheitsamt (wenn wir es so ausgebaut überhaupt noch brauchen) sollte zu den Menschen gehen wie Streetworker!“*.

Sechs Befragten wünschten sich mehr Sichtbarkeit von dem Gesundheitsamt in Art von: *„Mehr Werbung im Internet oder soziale Medien“*; *„Mehr Informationen zu Tätigkeiten des Gesundheitsamts an öffentlichen Plätzen wären wünschenswert.“*; *„Mehr öffentliche Arbeit und Auskunft, was das Gesundheitsamt anbietet“*.

Die Ergebnisse geben Einblicke in die Erfahrungen der Befragten mit den Gesundheitsämtern, müssen jedoch entsprechend der geringen Fallzahlen interpretiert werden. Einzelne Herausforderungen und Verbesserungsvorschläge wurden genannt, ermöglichen aber keine generalisierbaren Schlussfolgerungen. Anhang E beinhaltet eine Übersicht der genannten Themen (siehe Abbildung E1-E3).

4. Vignetten-Studien zu gewünschten zukünftigen Dienstleistungen des Gesundheitsamts

Der Fragebogen enthielt neben klassischen beschreibenden Fragen auch sogenannte Vignetten. Vignetten sind hypothetische Beschreibungen von Objekten und Situationen, die sich in bestimmten Merkmalen (Dimensionen) und deren Ausprägungen unterscheiden und von den Befragten bewertet werden sollen (vgl. Auspurg, Hinz, und Liebig 2009, 60). Vignettenbefragungen, auch *factorial survey experiments* genannt, finden Anwendung in den Sozialwissenschaften, der Psychologie, den Gesundheitswissenschaften und weiteren Bereichen (vgl. ebd., 60). Sie ermöglichen die Erforschung von Einstellungen, Normen und Meinungen zu sehr verschiedenen Themen. Diese fiktiven Situationsbeschreibungen sind weniger anfällig für Verzerrungen durch sozial erwünschte Antworten als die direkte Abfrage (vgl. ebd., 63).

In unserer Bürgerbefragung konnten mittels Vignetten die Präferenzen und Wünsche der Bürger des LK Bautzen und der Stadt Dresden untersucht werden. Hierfür wurde durch hypothetische Situationsbeschreibungen erfasst, inwiefern potentielle zukünftige Angebote und Dienstleistungen des Gesundheitsamts für die Bürger von Interesse sind. Nachfolgend werden die beiden Vignettenmodule des Fragebogens vorgestellt.

4.1. Kanal 1: Bürger wendet sich an das Gesundheitsamt

4.1.1. Design

Um zu untersuchen, welche zusätzlichen Kommunikationskanäle die Bürger sich vorstellen können, um sich an das Gesundheitsamt zu wenden, wurde ein Vignettendesign mit drei Dimensionen und jeweils drei Ausprägungen entworfen. Die Nutzung der möglichen zukünftigen Dienstleistungen des Gesundheitsamts ist die abhängige Variable. Die Befragten bewerteten mittels einer 7-er Skala, ob sie das konkrete Angebot „auf keinen Fall nutzen“ würden (1) oder „auf jeden Fall nutzen“ würden (7), womit die Nutzungsintention erforscht werden sollte.

Tabelle 3 beinhaltet alle Vignettendimensionen bzw. die unabhängigen Variablen. Die Inhalte der Vignetten wurden im Workshop mit den beiden Gesundheitsämtern erarbeitet und nach einem ersten Pretest nochmals überarbeitet. Die Vignettendimensionen beinhalteten: ein konkretes **Anliegen** der Bürger an das Gesundheitsamt; das Kommunikationsmittel, mit dem sich die Bürger an das Gesundheitsamt wenden könnten („**Kanal**“) und den daraus resultierenden **Vorteil** für die Bürger (Siehe Tabelle 3).

Tabelle 3: Eigene Darstellung der Vignettendimensionen und der Ausprägungen (Kanal: Bürger wendet sich an das Gesundheitsamt)

Nr.	Variable	Vignetten-Dimension	Ausprägungen, Levels
1	Anliegen	<i>Anliegen der Bürger (an das Gesundheitsamt)</i>	1 = eines amtsärztlichen Anliegens (z.B. Atteste, Befreiungen) an das Gesundheitsamt 2 = einer reisemedizinischen Beratung (z.B. Reiseimpfungen, Mückenschutz) an das Gesundheitsamt 3 = eines Beratungsangebots (z.B. Tumorberatung, schwierige Lebenssituationen) an das Gesundheitsamt
2	Kanal	<i>Neues digitales Angebot</i>	1 = online einen Termin zu vereinbaren 2 = zuvor ein Datenblatt im Internet auszufüllen (z.B. zum Gesundheitszustand und Vorerkrankungen) 3 = eine Videosprechstunde zu vereinbaren
3	Vorteil	<i>Vorteil für die Bürger</i>	1 = Ihr Vorteil wäre, dass Sie insgesamt Zeit sparen. 2 = Ihr Vorteil dadurch wäre, dass Sie dies von zu Hause erledigen können. 3 =
<p><i>Vignettentext: Stellen Sie sich vor, Sie wenden sich wegen <u>Anliegen</u>. Dafür besteht die Möglichkeit, <u>Kanal</u>. <u>Vorteil</u>.</i></p> <p><i>Können Sie sich vorstellen, diesen Dienst des Gesundheitsamtes zu nutzen?</i></p> <p><i>7-er Skala – 1 „auf keinen Fall“ bis 7 „auf jeden Fall“</i></p>			

Die dritte Ausprägung des **Vorteils** wurde bewusst frei gelassen, um zu überprüfen, inwiefern die Bürger das jeweilige Angebot auch ohne explizit genannten Vorteil nutzen würden.

Alle möglichen Kombinationen der Ausprägungen der Vignettenvariablen bilden das sogenannte Vignettenuniversum (Protsch und Friedrich 2021, 8). In dieser Befragung beinhaltete das Vignettenuniversum 27 Vignettenkombinationen (3x3x3) je Vignettenmodul. Zum Einsatz kam ein sogenanntes vollständig konfundiertes Design (Atzmüller und Steiner 2010), in dem alle 27 Vignetten in neun Blöcke mit je drei Vignetten zufällig eingeteilt wurden. Jeder Befragte erhielt einen dieser Blöcke und beantwortete somit drei Vignetten. Durch die begrenzte Anzahl

1. Stellen Sie sich vor, Sie wenden sich wegen einer reisemedizinischen Beratung (z.B. Reiseimpfungen, Mückenschutz) an das Gesundheitsamt. Dafür besteht die Möglichkeit, zuvor ein Datenblatt im Internet auszufüllen (z.B. zum Gesundheitszustand und Vorerkrankungen). Ihr Vorteil dadurch wäre, dass Sie dies von zu Hause erledigen können.

Können Sie sich vorstellen, diesen Dienst des Gesundheitsamtes zu nutzen?

auf keinen Fall							auf jeden Fall
1	2	3	4	5	6	7	
<input type="radio"/>							

Abbildung 20: Darstellung einer der Vignetten für den Kanal „Bürger wendet sich an das Gesundheitsamt“

von drei Vignetten, besteht keine Gefahr von Ermüdung oder Lerneffekten, die bei einer höheren Vignettenanzahl auftreten könnten (Auspurg u.a. 2009, 27). Abbildung 20 stellt eine der Vignetten für den ersten Vignettenkanal auf SoSci-Survey dar.

4.1.2. Analyse Vignette Kanal 1 – neue Angebote des Gesundheitsamts

Die Auswertung der Antworten erfolgt in zwei Schritten. Zunächst werden die Antworten, inwieweit die Befragten die möglichen zukünftigen Angebote nutzen würden, unabhängig von den Eigenschaften der Befragten analysiert. Im zweiten Schritt werden die gemessenen Eigenschaften der Befragten in die Analyse aufgenommen. Dabei liegt der Fokus auf den soziodemographischen Merkmalen wie dem Geschlecht, dem Alter, dem Wohnort im LK Bautzen hinsichtlich der Einwohnerzahl und dem subjektiven sozioökonomischen Status. Darüber hinaus wird die Variable der Privatsphäreinstellungen berücksichtigt. Diese Einstellungen wurden im Fragebogen mithilfe von neun Items gemessen, bei denen die Befragten Aussagen zu verschiedenen Aspekten des Missbrauchs bzw. der Verletzung der eigenen Privatsphäre bewerten sollten. Stimmen Befragte Aussagen wie „*Es verunsichert mich, dass ich nicht weiß, was mit meinen persönlichen Daten im Internet geschieht.*“, „*Wenn es um die Preisgabe von persönlichen Daten geht, bin ich sehr viel vorsichtiger als andere.*“ oder „*Meiner Meinung nach beschäftigen sich viel zu wenige Menschen damit, was mit ihren persönlichen Daten passiert.*“ eher zu, dann ist zu erwarten, dass sie auch neuen digitalen Serviceangeboten der Gesundheitsämter eher zurückhaltend gegenüberstehen, ganz unabhängig davon, welche Vorteile die Dienste bieten werden.

Abbildung 21: Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle der Verhaltensintention, welche Anliegen Befragte mit Hilfe von digitalen Servicedienstleistungen zukünftig nutzen würden

Abbildung 21 zeigt die Ergebnisse der Auswertung der Antworten auf die Vignetten, getrennt nach den Erhebungsgebieten (siehe Abbildung A5, Anhang A für die Verteilung der abhängigen Variable).⁵ Mehrere Befunde stechen hervor: Insbesondere die Benennung des jeweiligen digitalen Angebots ist ausschlaggebend dafür, ob man den Dienst nutzen würde. Konkret würden Befragte am ehesten den mittlerweile auch bei anderen Behördengängen etablierten Onlinetermin als digitales Angebot nutzen. Das Format der Videosprechstunde wird – im Vergleich zur Bereitstellung von persönlichen Daten in Form von Datenblättern (z. B. Frage- bzw. Anamnesebögen) – eher nicht gewünscht. Bezüglich der Dimension des potenziellen Anliegens zeigt sich, dass Befragte bei konkreten Zwecken wie amtsärztlichen Anliegen und reisemedizinischen Beratungen eher auf neue digitale Angebote zurückgreifen würden, im Vergleich zu anlasslosen allgemeinen Beratungen. Zuletzt kann festgestellt werden, dass die Antworten in den

⁵ Im linken Teil der Abbildung finden sich die Vorhersagevariablen, die aus den Vignettendimensionen und den Fragen zur Soziodemographie gebildet wurde. Auf der waagerechten Achse findet sich der Ausprägungsgrad der Einflussstärke und -richtung der jeweiligen Vorhersagevariable auf die Nutzungsabsicht, im Sinne von „negativer/niedriger“ in Richtung -0,75 und „positiver/größer“ in Richtung +0,75. Dieser Effekt ist jeweils mit einem dicken blauen Punkt dargestellt. Die Linie, die den Punkt nach rechts und links umgibt, stellt das sog. Konfidenzintervall dar, in dem sich der tatsächliche Wert mit 95%-iger Wahrscheinlichkeit befindet. Wann immer das Konfidenzintervall die (schwarz) gestrichelte Null-Linie überdeckt, liegt also kein bedeutsamer Effekt vor.

beiden Untersuchungskontexten relativ ähnlich ausfallen. Einziger Unterschied scheint zu sein, dass diejenigen Befragten aus der Stadt Dresden, mit stärkerem Privatsphärebewusstsein, die angebotenen Dienste seltener nutzen würden. Für Befragte aus dem LK Bautzen lässt sich dieser Befund nicht abgesichert nachweisen. Darüber hinaus spielt der Aspekt der Zeitersparnis für die Befragten des Flächenlandkreises keine Rolle bei der potenziellen Nutzungsabsicht, für Befragte aus der Großstadt Dresden weist dieser Faktor einen positiven aber sehr geringen Effekt auf die Nutzungsabsicht auf. In beiden Erhebungsgebieten gilt die Möglichkeit, Anliegen von zu Hause aus klären zu können, als statistisch bedeutsamer Vorteil. Der wahrgenommene Nutzen des neuen digitalen Angebots, der sich hierbei für den Bürger ergeben würde, weist aber erneut nur einen sehr geringen Effekt auf die Nutzungsabsicht auf.

Der Blick auf die weiteren soziodemographischen Variablen zeigt, dass lediglich der subjektive soziale Status mit der Nutzungsabsicht zusammenhängt. Weder das Geschlecht noch das Wohnumfeld im Falle des LK Bautzen korrelieren mit der Nutzungsabsicht. Dieser Befund unterstreicht, dass die beschriebenen neuen digitalen Angebote ohne systematischen Ausschluss bestimmter Nutzer und so wahrscheinlich von allen Bürgern mehr oder weniger in Anspruch genommen werden würden. Entsprechend den Erwartungen stehen ältere Befragte der Nutzung neuer digitaler Angebote etwas skeptischer gegenüber, wenngleich die Ausprägung dieses negativen Effekts eher gering ausfällt.

4.2. Kanal 2: Gesundheitsamt wendet sich an Bürger

4.2.1. Design

Im zweiten Vignetten-Modul geht es um die Situationen, in denen sich das Gesundheitsamt mit Anliegen an die Bürger des LK Bautzen und der Stadt Dresden wendet. Hier sollte auch mittels der gleichen Antwortskala die Intention der Nutzung erfragt werden.

Auch in diesem Vignettenteil variierten drei Dimensionen und ihre Ausprägungen (Vignettenuniversum: $3 \times 3 \times 3 = 27$). Das sind: die möglichen zukünftigen Dienstleistungen des Gesundheitsamtes („**Anliegen**“), das Kommunikationsmittel zwischen dem Gesundheitsamt und den Bürgern („**Kanal**“) und der Vorteil für die Bürger, falls sie das Angebot nutzen würden („**Vorteil**“) (siehe Tabelle 4). Abbildung 22 zeigt eine der Vignetten für den zweiten Vignettenkanal, wie sie auf SoSci Survey dargestellt wurde.

Abbildung 23: Ergebnisse der linearen Regressionsmodelle zur Erklärung, welche zukünftigen Angebote des Gesundheitsamts Befragte nutzen würden.

4.2.2. Analyse Vignette Kanal 2 – Dimensionen und Wechselwirkungen

Die Analyse findet auf die gleiche Art und Weise wie die Auswertung des ersten Vignettendesigns statt, getrennt nach Erhebungsgebieten und in zwei Schritten (Siehe Abbildung 23 mit den Ergebnissen der Vignettenanalyse und Abbildung A6, Anhang A mit der Verteilung der abhängigen Variable).

Sowohl im LK Bautzen als auch bei Befragten der Stadt Dresden wird die Einführung einer Gesundheitsamts-App als *das* neue digitale Angebot angesehen, welches am ehesten genutzt werden würde. Informationsangeboten in den sozialen Medien standen die Befragten, auch im Vergleich zur Einführung einer Videosprechstunde, viel kritischer gegenüber. Wenn sich das Gesundheitsamt somit direkt an die Bürger wenden möchte, dann kämen Informationen in den sozialen Medien nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Für die beiden anderen Dimensionen – die zu erwartenden Vorteile und die Anliegen – finden sich nur schwache bis keine Zusammenhänge. Für beide Dimensionen lassen sich jedoch Angebote identifizieren, die die Befragten ungern nutzen würden bzw. die zu einem Rückgang der Nutzungsabsicht führen. Ein ge-

meinsamer Blick auf die Ergebnisse deutet an, dass die Bürger bereits über (zu) viele Informationen bzw. Informationsquellen zu verfügen scheinen, denn es besteht weder der Wunsch nach aktuellen Informationen von Seiten des Gesundheitsamts noch führen allgemeine Angebote zu Gesundheit und Gesundheitsförderung dazu, dass die Befragten die Dienste nutzen würden. Bei den Befragten aus der Großstadt Dresden verringert die Beschreibung dieser Themen- bzw. Informationsangebote sogar die Nutzungsabsicht.

Bei den Eigenschaften der Befragten zeigt sich – ebenso wie bei der ersten Vignettenstudie („Bürger wenden sich an das Gesundheitsamt“) –, dass ältere Befragte in beiden Erhebungsgebieten der Nutzung zurückhaltender gegenüberstehen. Vorbehalte gegen die Nutzung aufgrund von möglichen Privatsphärebedenken hegen nur die Dresdner Befragten. Der positive Effekt des subjektiven sozialen Status auf die Nutzungsabsicht lässt sich hingegen nur für Befragte aus dem LK Bautzen nachweisen. Zuletzt kann unterstrichen werden, dass weder das Geschlecht noch die Wohngegend Bedeutung für die Nutzungsabsicht haben – neue digitale Angebote würden demzufolge keine Nutzergruppen im Flächenlandkreis systematisch bevorteilen oder ausschließen. Alle Variablen sind für die Vorhersage der Nutzung neuer digitaler Angebote statistisch nicht signifikant.

4.3. Zusammenfassung Vignetten

Vergleicht man die Ergebnisse der beiden Vignettenstudien, lassen sich folgende Erkenntnisse zusammenfassen. Neue digitale Kommunikationswege, über die Bürger aktiv und selbstständig das Gesundheitsamt kontaktieren können (wie in Vignettenstudie 1), werden grundsätzlich positiv eingeschätzt. Hingegen stehen Befragten der Einführung neuer digitaler Hilfsmittel, die die Kommunikation von Seiten der Gesundheitsämter mit den Bürgern möglicherweise effizienter und schneller gestalten sollen, insgesamt zurückhaltender gegenüber: Die möglichen Gründe für diesen Befund sind vielfältig. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass der Bürger gerne selbstständig und souverän entscheiden möchte, wann er oder sie das Gesundheitsamt kontaktieren möchte. Dieser Grad der Selbstbestimmtheit in der Informationsbeschaffung würde durch zusätzliche „digitale Helfer“ wahrscheinlich steigen und Bürgern größere Handlungssouveränität einräumen. Es muss angenommen werden, dass sich die Kontaktaufnahme oder die Informationsbereitstellung von Seiten des GAs in digitaler Form in eine Reihe von unzähligen weiteren digitalen Informationsangeboten einreihen würde, z.B. in den sozialen Medien. Die weitere Zunahme von Informationen ist offensichtlich von Seiten des Bürgers nicht gewünscht. Diese Interpretation steht im Einklang mit dem Befund, dass die Befragten soziale

Netzwerke generell weniger nutzen (z.B. Facebook, Twitter/X, TikTok, siehe Abbildung 9). Dagegen ist die Nutzungsabsicht von Diensten größer, wenn sie selbstbestimmt und aktiv aufgerufen werden können. Dies erklärt womöglich auch die hohe Nutzungsabsicht einer Gesundheits-App, die von Bürgern gleichermaßen in Situationen aktiv genutzt werden kann, wenn sie benötigt wird.

Wenngleich die Unterschiede nicht erheblich sind, deuten sich für die beiden Untersuchungskontexte Großstadt vs. Flächenlandkreis leicht unterschiedliche Muster der Nutzungsabsicht an. Befragte der Landeshauptstadt Dresden hegen offenbar größere Bedenken hinsichtlich der Wahrung ihrer Privatsphäre und stehen der Bereitstellung von (noch zusätzlichen) aktuellen Informationen eher zurückhaltender gegenüber. Dagegen befürworten sie die Nutzung mit Blick auf eine potentielle Zeitersparnis. Für Befragte aus dem LK Bautzen spielt dieser Faktor überraschenderweise keine Rolle. Dafür sahen die Befragten des LK Bautzen es eher als Vorteil an, ihre eigenen Anliegen von zu Hause erledigen zu können.

5. Fazit und Handlungsempfehlungen

Die Ergebnisse der Befragung sollen nun in Hinblick auf die Reformschritte der Digitalisierung gemäß des Reifegradmodells eingeordnet werden. Das Reifegradmodell bildet die Schritte der Digitalisierung u.a. von Gesundheitsämtern entlang von acht Dimensionen ab, wobei nicht alle Dimensionen mit den Erkenntnissen der Befragung verknüpft werden können.⁶ Ziel soll es sein, für die Dimensionen der *Bürgerzentrierung*, der *Prozessdigitalisierung* und der *IT-Sicherheit* Handlungsvorschläge zu unterbreiten. Auf diese Weise soll es den Gesundheitsämtern in Großstädten und in Flächenlandkreisen ermöglicht werden, die passenden Digitalisierungsstrategien umzusetzen und die Kriterien der verschiedenen Reifegradstufen zu erfüllen.

1.) Digitale Kommunikation und Informationsvermittlung stärken

Die Nutzung von Mobiltelefonen sowie von Messengerdiensten wie WhatsApp und Telegram ist unter den Befragten weit verbreitet. Um eine effektivere Kommunikation zu gewährleisten, ist zu prüfen, inwieweit diese Kanäle verstärkt für die Bereitstellung von Gesundheitsinformationen genutzt werden können. Die Einrichtung offizieller Kanäle des Gesundheitsamtes auf diesen Plattformen könnten dazu beitragen, Bürger schneller und gezielter mit relevanten Informationen zu versorgen. Dies bedarf der Klärung, ob solche neue Kommunikationsformate im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen stehen. Fachleute wurden als bevorzugte Informationsquelle genannt, weshalb Gesundheitsthemen wie Reiseberatung, Sport oder gesunde Ernährung entsprechend durch Experten aufbereitet und kommuniziert werden sollten. Stets zugängliche und aktuelle Verweise zu offiziellen Quellen wie dem Robert Koch Institut oder dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG, ehemals BZgA) tragen dazu bei, die Glaubwürdigkeit und Transparenz der bereitgestellten Informationen zu sichern. Dagegen ist zu vermuten, dass eine intensivere Kommunikation auf sozialen Medien wie Meta (Facebook, Instagram) oder TikTok von Bürgern entweder nicht gewünscht wird oder die Informationen nicht hinreichend aus der Informationsmasse hervorstechen.

⁶ Die Dimensionen umfassen die acht Themenfelder *Digitalisierungsstrategie*, *Mitarbeitende*, *Prozessdigitalisierung*, *IT-Sicherheit*, *IT-Bereitstellung*, *Bürgerzentrierung*, *Zusammenarbeit* sowie *Software-Daten-Interoperabilität* (Schöning 2021, 4).

2.) Kontaktwege und Erreichbarkeit optimieren

Die Ergebnisse der Vignetten-Studien verdeutlichen, dass Befragte digitale Angebote insbesondere in Form von Online-Terminbuchungen nutzen würden, wie sie bereits bei anderen Behördengängen etabliert sind. Daher ist die Einführung eines Online-Terminbuchungssystems, welches auch in bestimmten Bereich der Gesundheitsämter bereits etabliert ist, eine Maßnahme, die den Präferenzen der Bürger gerecht wird. Damit können Wartezeiten reduziert und die Erreichbarkeit des Gesundheitsamts verbessert werden. Es ist sicherzustellen, dass die reguläre Kontaktaufnahme weiterhin gewährleistet bleibt (z.B. per Telefon).

Die Vignetten-Studien verdeutlichen weiterhin, dass eine App als digitales Angebot betrachtet wird, das voraussichtlich hohe Akzeptanz bei den Bürgern finden würde. Ein möglicherweise als *Behörden-App* konzipiertes Angebot könnte sehr viele Aspekte der Kommunikation in beide Richtungen bündeln. Mittels der App könnten sowohl Terminbuchung realisiert als auch zentrale Funktionen wie die Bereitstellung relevanter Informationen und eine direkte Kommunikationsmöglichkeit u.a. mit dem Gesundheitsamt integriert werden. Die Entwicklung und Implementierung einer solchen Anwendung, die Bürger und Gesundheitsamt gleichermaßen zugutekommt, wird den Zugang zu Dienstleistungen weiter optimieren und die Nutzerfreundlichkeit erhöhen. Eine solche Behörden-App wäre für Bewohner von Großstädten, aber auch von Flächenlandkreisen gleichermaßen attraktiv.

Zusätzlich könnte die Erreichbarkeit durch weitere Serviceangebote wie zusätzliche Hotlines oder Chatbots, besonders in Krisenzeiten, verbessert werden. Die technische Umsetzung könnte zukünftig entweder über ein App-basiertes Angebot oder mit KI-Anwendungen (z.B. sog. Agenten) erfolgen. Dies ermöglicht, auch über bestehende Sprech- und Öffnungszeiten hinaus Informationen bereitzustellen und die Nutzung der Dienstleistungen des Gesundheitsamtes zu ermöglichen.

3.) Bürgerbeteiligung und Feedback-Möglichkeiten ausbauen

Die Befragungsergebnisse zeigen überraschend den Wunsch einiger Befragten nach Möglichkeiten, die Angebote und die Versorgungsqualität des Gesundheitsamts zu bewerten. Die Gesundheitsämter sollten deshalb Plattformen für direkte Rückmeldungen schaffen. Dies könnte beispielsweise durch eine Online-Plattform mit Kommentarfunktion erfolgen. Die zuvor angesprochenen Messengerdienste kämen dazu ebenfalls in Frage. Diese Informationskanäle bieten mit Blick auf die Dimension *Prozessdigitalisierung* einen weiteren Vorteil: Die dort unter anderem geforderte regelmäßige Evaluation ausgewählter Prozesse erfordert die kontinuierliche

Erhebung von Daten, um die Zufriedenheit der Bürger zu erfassen und Digitalisierungsfortschritte zu evaluieren. Durch die Einbettung von kurzen Umfragen besteht auch innerhalb von Messengerdiensten genau die Möglichkeit, Formen der Bewertung der Servicequalität einzuführen, die viele Befragte vermissen und die im Reifegradmodell in der Dimension *Prozessoptimierung* explizit als mögliches Feedback-Instrument benannt wird.

Eine geeignete Alternative stellt die Einführung von Random-Intercept-Befragungen auf Webseiten der Gesundheitsämter dar. Dies ist eine Methode, bei der zufällig ausgewählte Besucher einer Website eingeladen werden, an einer Kurzbefragung teilzunehmen. Diese Auswahl erfolgt über einen Algorithmus oder ein Skript, das steuert, welche Nutzer eine Einladung erhalten. Die Kriterien für diese Auswahl können variieren, beispielsweise basierend auf der Verweildauer, der Anzahl besuchter Seiten oder rein zufällig. Die Einladung zur Teilnahme wird den Nutzern in der Regel als Pop-up oder Overlay angezeigt. Sobald ein Besucher die Einladung annimmt, beginnt die Kurzbefragung zur Zufriedenheit direkt innerhalb der Webseite; Umleitungen auf externe Befragungsplattformen sind ebenfalls möglich.

Die Implementierung ist vergleichsweise einfach und kann mit speziellen Umfrage-Tools oder einfachen Skripten erfolgen. Die Maßnahme ließe sich standardisiert auf alle Gesundheitsämter des Freistaates Sachsen ausrollen. Eine solche Maßnahme würde dazu beitragen, die Bürgerbeteiligung zu stärken und gezielt auf deren Bedürfnisse einzugehen. Zudem könnten regelmäßige Befragungen zur Erhebung von Zufriedenheit und Bedarfen durchgeführt werden. Auf diese Weise käme man dem Wunsch der Befragten nach Bewertungsmöglichkeiten nach und könnte gleichzeitig Daten zur Evaluation der Prozessdigitalisierung erheben.

4.) Individuelle Präferenzen mit Blick auf IT-Sicherheit und Sicherheitswahrnehmung

Neuen digitalen Angeboten wie Videosprechstunden stehen Befragte dann skeptischer gegenüber, wenn es sich um sensible Gesundheitsthemen handelt und sie eigene gesundheitsbezogene Anliegen besprechen möchten. Ebenso sorgen sich Befragte in Teilen um ihre Privatsphäre.

Die im Reifegradmodell anvisierte Multi-Channel-Integration oder gar Omni-Channel-Integration erfordert neben der Ausrichtung auf die Präferenzen der Bürger auch die Etablierung von Vertrauen in die IT-Sicherheit. Gesundheitsämter sollten dementsprechend die Transparenz über Sicherheitsmaßnahmen und Datenschutzrichtlinien gewährleisten oder gar erhöhen, um Vertrauen aufzubauen. Eine Nutzerzentrierung sollte nicht nur auf technische Machbarkeit, sondern auch auf „psychologische“ Akzeptanz ausgerichtet sein, den Kanal überhaupt nutzen

zu wollen. Dafür sollten die individuellen Sicherheitsbedürfnisse durch wählbare Sicherheitsstufen oder unterschiedliche Zugriffswege berücksichtigt werden.

5.) Mehrsprachigkeit und Barrierefreiheit verbessern

In der Stadt Dresden wird bereits verstärkt auf die zunehmende Mehrsprachigkeit geachtet, etwa mit der Bereitstellung der Informationen auf der Internetseite des Gesundheitsamtes in mittlerweile zehn weiteren Sprachen. Dies erleichtert den Zugang zu Gesundheitsinformationen für nicht deutschsprachige Bürger, was insbesondere in sächsischen Großstädten die Reifegrad-Dimension der *Bürgerzentrierung* adressiert. Voraussetzung für die Zielerreichung ist die Nutzung einfacher Sprache, die die Offenheit und Zugänglichkeit der Informationen gewährleistet und zur besseren Verständlichkeit der Informationen beiträgt. Auf diese Weise kann auch sichergestellt werden, dass die Leistungen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes selbst i.d.R. nicht mehrsprachig angeboten werden.

6.) Sichtbarkeit und öffentliche Wahrnehmung des Gesundheitsamtes stärken

Um die Bekanntheit der Dienstleistungen zu erhöhen und mögliche Skepsis gegenüber dem Gesundheitsamt abzubauen, wären gezielte Informationskampagnen denkbar. Bereits initiierte Programme sollten vor dem Hintergrund der hier dargelegten Befunde kritisch evaluiert werden. Eher kostenintensive Werbemaßnahmen im öffentlichen Raum – etwa über Plakate oder Anzeigen in lokalen Medien – könnten durch Aushänge in Arztpraxen, Medizinischen Versorgungszentren oder öffentlichen Einrichtungen dazu führen, die Wahrnehmung und Sichtbarkeit des Öffentlichen Gesundheitsdienstes und dessen Aufgaben zu verbessern. Zentraler Bestandteil einer solchen Informationskampagne ist dabei die stärkere Vernetzung mit relevanten Akteuren des Gesundheitswesens, z.B. mit lokalen Initiativen und Vereinen. Diese Akteure bieten z.B. im Bereich der psychischen Gesundheit eine Plattform für den Erfahrungsaustausch und zur Kompetenzvermittlung und ergänzen so die bereits bestehenden Angebote anderer Institutionen, insbesondere der Krankenkassen. Weiterhin könnte eine übersichtliche Darstellung der Zuständigkeiten auf der Website des Gesundheitsamtes zur leichteren Orientierung und Suche nach einem passenden Ansprechpartner beitragen. Dies könnte helfen, Anfragen effizienter zu bearbeiten und Wartezeiten für Bürger zu reduzieren.

Literaturverzeichnis

- Atzmüller, Christiane, und Peter M. Steiner. 2010. „Experimental Vignette Studies in Survey Research“. *Methodology* 6 (3): 128–38. <https://doi.org/10.1027/1614-2241/a000014>.
- Auspurg, Katrin, Thomas Hinz, und Stefan Liebig. 2009. „Complexity, Learning Effects and Plausibility of Vignettes in the Factorial Survey Design“.
- Auspurg, Katrin, Thomas Hinz, Stefan Liebig, und Carsten Sauer. 2009. „Auf das Design kommt es an Experimentelle Befunde zu komplexen Settings in Faktoriellen Surveys“.
- Behr, Dorothee, Katharina Meitinger, Michael Braun, und Lars Kaczmirek. 2017. „Web Probing – Implementing Probing Techniques from Cognitive, Interviewing in Web Surveys with the Goal to Assess the Validity of Survey Questions“. GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences. https://doi.org/10.15465/GESIS-SG_EN_023.
- Bundsmeldegesetz (BMG). o. J. „§ 34 Datenübermittlungen an andere öffentliche Stellen“. Zugegriffen 31. Januar 2025. https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/___34.html.
- Dillman, Don A, Jolene D Smyth, und Leah Melani Christian. 2014. *Internet, phone, mail, and mixed-mode surveys: the tailored design method*. John Wiley & Sons.
- European Organisation for Research and Treatment of Cancer. 1995. „EORTC QLQ-C30 (Version 3.0)“. 1995. <https://racctrial.org/wp-content/uploads/2019/09/QLQ-C30-German.pdf>.
- Protsch, Paula, und Anett Friedrich. 2021. „WZB Vignettenmodul im BIBB-Qualifizierungspanel 2014“ Heft 3.
- Schöning, Melanie. 2021. „Digitalisierung der Gesundheitsämter - Das Reifegradmodell als Grundstein für kommende Schritte.“, *Blickpunkt. Öffentliche Gesundheit*, 37. Jahrgang (4/2021). https://gesundheitsamt-2025.de/fileadmin/Digitalisierung/Gesundheitsamt_2025/Zwischenbericht_im_Projektvorhaben_barrierefrei.pdf.
- The American Association for public opinion research (AAPOR). 2023. „Standard Definitions. Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys“. 2023. <https://aapor.org/wp-content/uploads/2023/05/Standards-Definitions-10th-edition.pdf>.

Danksagung

Wir danken allen Projektbeteiligten für Ihren Beitrag und Ihre Unterstützung des Projekts, insbesondere Dr. Jana Gärtner, Dr. Frank Bauer, Dr. Natalie Schmitt, Solveig Pohl, Annie Friedrich und Susann Heinitz. Darüber hinaus danken wir Gesine Gallasch, Paul Schlikke und Valerie Mantlik für die Unterstützung von Seiten des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Anhang A

Abbildung A1: Altersverteilung der Dresdner Stichprobe im Vergleich zum ZENSUS 2022

Abbildung A2: Altersverteilung der Stichprobe des LK Bautzen im Vergleich zum ZENSUS 2022

Abbildung A3: Gesundheitsbezogene Lebensqualität der Befragten nach Wohnort

Die Fragen 29 und 30 des EORTC-QLQ-C30-Fragebogens wurden zu einem Index der gesundheitsbezogenen Lebensqualität zusammengefasst (European Organisation for Research and Treatment of Cancer 1995).

Relative Häufigkeiten in Prozent, $\bar{n}=922$ (LK Bautzen) & $\bar{n}=1029$ (Stadt Dresden)

Abbildung A4: Genutzte Verkehrsmittel der Befragten nach Wohnort

Abbildung A5: Verteilung der Angaben zur Nutzungsabsicht neuer Angebote (Kanal: Bürger wendet sich an das Gesundheitsamt)

Abbildung A6: Verteilung der Angaben zur Nutzungsabsicht neuer Angebote (Kanal: Gesundheitsamt wendet sich an Bürger)

Anhang B

Tabelle B1: Teilnehmerzahl nach Modus und Wohnort

Modus		Wohnort		
		LK Bautzen	Stadt Dresden	Gesamt
Papier	n	426	351	777
	%	41,20	31,94	36,43
Online	n	608	748	1356
	%	58,80	68,06	63,57
Gesamt	n	1.034	1.099	2.133
	%	100,00	100,00	100,00

Tabelle B2: Stichprobenumfang und Ausschöpfungsquote nach Gemeinden des LK Bautzen

Gemeinde des LK Bautzen	Brutto N	n (realisiert)	RR2
Arnsdorf	74	17	0,230
Bautzen	272	106	0,390
Bernsdorf	51	15	0,294
Bischofswerda	82	29	0,354
Burkau	45	18	0,400
Crostwitz	18	7	0,389
Cunewalde	66	27	0,409
Demitz-Thumitz	44	17	0,386
Doberschau-Gaußig	62	22	0,355
Elsterheide	51	16	0,314
Frankenthal	19	3	0,158
Göda	49	11	0,224
Großdubrau	65	26	0,400
Großharthau	46	15	0,326
Großnaundorf	19	7	0,368
Großpostwitz	40	11	0,275
Großröhrsdorf	74	25	0,338
Haselbachtal	63	21	0,333
Hochkirch	38	9	0,237
Hoyerswerda	218	76	0,349
Kamenz	121	33	0,273
Königsbrück	33	10	0,303
Kubschütz	43	16	0,372
Laußnitz	33	13	0,394
Lauta	59	15	0,254
Lichtenberg	26	10	0,385
Lohsa	73	23	0,315
Malschwitz	70	23	0,329
Nebelschütz	22	12	0,545
Neukirch	29	14	0,483
Neukirch/Lausitz	75	21	0,280
Obergurig	31	13	0,419
Ohorn	35	14	0,400
Oßling	39	14	0,359
Ottendorf-Okrilla	136	45	0,306
Panschwitz-Kuckau	33	12	0,364
Pulsnitz	53	18	0,340
Räckelwitz	22	4	0,182
Radeberg	132	39	0,295
Radibor	51	15	0,294
Ralbitz-Rosenthal	29	9	0,300
Rammenau	25	7	0,280
Schirgiswalde- Kirschau	44	14	0,318
Schmölln-Putzkau	48	13	0,271
Schwepnitz	37	10	0,270
Sohland an der Spree	95	25	0,263

Spreetal	33	15	0,455
Steina	25	12	0,480
Steinigwolmsdorf	45	13	0,283
Wachau	62	18	0,290
Weißenberg	28	9	0,321
Wilthen	35	10	0,286
Wittichenau	40	10	0,250
Gesamt	3.058	1.007	

Anmerkung. In den folgenden Gemeinden wurden keine Stichproben durch die entsprechenden Einwohnermeldeämter übermittelt: Königswartha, Neschwitz, Puschwitz, Schöntheichen

Tabelle B3: Stichprobenumfänge der Stadtteile Dresdens

Stadtteil Dresdens	n (realisiert)	%
Albertstadt	9	0,84
Äußere Neustadt (Antonstadt)	57	5,32
Blasewitz mit Neugruna	35	3,27
Briesnitz mit Stetzsch, Kemnitz, Leutewitz und Altomsewitz	21	1,96
Bühlau/Weißer Hirsch mit Rochwitz und Loschwitz-Nordost	32	2,99
Coschütz/Gittersee	14	1,31
Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha	19	1,77
Cotta mit Friedrichstadt-Südwest	25	2,33
Dresdner Heide	3	0,28
Flughafen/Industriegebiet Klotzsche	4	0,37
Friedrichstadt	20	1,87
Gompitz/Altfranken	13	1,21
Gönnsdorf/Pappritz, mit Cunnersdorf, Eichbusch, Helfenberg und Rockau)	8	0,75
Gorbitz-Nord/Neuomsewitz	15	1,40
Gorbitz-Ost	9	0,84
Gorbitz-Süd	10	0,93
Großschachwitz mit Sporbitz	5	0,47
Gruna mit Strehlen-Nordost	24	2,24
Hellerau/Wilschdorf mit Rähnitz	10	0,93
Hellerberge	1	0,09
Hosterwitz/Pillnitz mit Niederpoyritz, Oberpoyritz und Söbri- gen	10	0,93
Innere Altstadt	18	1,68
Innere Neustadt mit Antonstadt-Süd	21	1,96
Johannstadt-Nord	19	1,77
Johannstadt-Süd	13	1,21
Kaditz	11	1,03
Kleinpestitz/Mockritz, mit Kaitz und Gostritz	11	1,03
Kleinzschachwitz mit Meußnitz und Zschieren	21	1,96
Klotzsche	16	1,49
Langebrück/Schönborn mit Heidehof	5	0,47
Laubegast mit Alttolkewitz	19	1,77
Leipziger Vorstadt	16	1,49
Leuben mit Dobritz-Süd und Niedersedlitz-Nord	17	1,59
Leubnitz-Neuostra, mit Torna und Mockritz-Ost	27	2,52
Löbtau-Nord	23	2,15
Löbtau-Süd	19	1,77
Lockwitz mit Kauscha, Nickern und Luga	10	0,93
Loschwitz/Wachwitz	19	1,77
Mickten, Trachau-Süd, Übigau, Kaditz-Süd	15	1,40
Naußnitz mit Wölfnitz, Dölzschen und Niedergorbitz	12	1,12
Niedersedlitz	9	0,84
Pieschen-Nord/Trachenberge, mit Leipziger Vorstadt-Nordwest	21	1,96
Pieschen-Süd	17	1,59
Pirnaische Vorstadt	9	0,84
Plauen	41	3,83
Prohlis-Nord	6	0,56

Prohlis-Süd	11	1,03
Räcknitz/Zschertnitz, mit Strehlen-Südwest	20	1,87
Radeberger Vorstadt	14	1,31
Reick	16	1,49
Schönfeld/Schullwitz mit Borsberg, Eschdorf, Krieschendorf, Malschendorf, Reitzendorf, Rossendorf und Zaschendorf	4	0,37
Seevorstadt-Ost/Großer Garten, mit Strehlen-Nordwest	6	0,56
Seidnitz/Dobritz	25	2,33
Strehlen mit Reick-Nordwest	26	2,43
Striesen-Ost	40	3,73
Striesen-Süd mit Johannstadt-Südost	12	1,12
Striesen-West	28	2,61
Südvorstadt-Ost	17	1,59
Südvorstadt-West	12	1,12
Tolkewitz/Seidnitz-Nord	17	1,59
Trachau	27	2,52
Weißig	13	1,21
Weixdorf mit Friedersdorf, Gomlitz, Lausa und Marsdorf	16	1,49
Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West	8	0,75
Gesamt	1.071	100,00

Tabelle B4: Vergleich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität zwischen Teilnehmenden des LK Bautzen und der Stadt Dresden – t-Test unabhängiger Stichproben

	n (BZ)	n (DD)	\bar{x} (BZ)	\bar{x} (DD)	Diff.	SD	t-Wert	p-Wert
Gesundheitsbezogene Lebensqualität	1.029	1.094	4,85	5,12	-0,27	0,05	-5,55	0,00

Tabelle B5: Schulabschluss der Teilnehmenden

Schulabschluss	n	%	kum.
Hauptschulabschluss (Volksschulabschluss) oder gleichwertiger Abschluss	65	3,23	3,23
Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 8. oder 9. Klasse	80	3,98	7,21
Realschulabschluss (Mittlere Reife) oder gleichwertiger Abschluss	250	12,43	19,63
Polytechnische Oberschule der DDR mit Abschluss der 10. Klasse	649	32,26	51,89
Fachhochschulreife	160	7,95	59,84
Abitur/Allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife (Gymnasium bzw. EOS, auch EOS mit Lehre)	808	40,16	100,00
Gesamt	2.012	100,00	

Tabelle B6: Berufsabschluss der Teilnehmenden

Berufsabschluss	n	%	kum.
keinen Berufsabschluss und nicht in Ausbildung	67	3,27	3,27
Lehre, also beruflich-betriebliche Ausbildung	631	30,78	34,05
Ausbildung an Berufsfachschule, Handelsschule, also beruflich-schulische Ausbildung	327	15,95	50,00
Fachschule, z.B. Meister-, Technikerschule, Berufs- oder Fachakademie	239	11,66	61,66
Fachhochschule, Ingenieurschule	207	10,10	71,76
Universität oder Hochschule	579	28,24	100,00
Gesamt	2.050	100,00	

Tabelle B7: Persönliches monatliches Nettoeinkommen der Teilnehmenden

Persönliches monatliches Nettoeinkommen	n	%	kum.
< 700 €	84	4,71	4,71
700 - 899 €	77	4,32	9,03
900 - 1.099 €	125	7,01	16,04
1.100 - 1.299 €	166	9,31	25,35
1.300 - 1.499 €	152	8,52	33,88
1.500 - 1.699 €	128	7,18	41,05
1.700 - 1.999 €	195	10,94	51,99
2.000 - 2.299 €	210	11,78	63,77
2.300 - 2.599 €	140	7,85	71,62
2.600 - 3.199 €	209	11,72	83,34
3.200 - 3.999 €	156	8,75	92,09
4.000 - 4.999 €	89	4,99	97,08
5.000+ €	52	2,92	100,00
Gesamt	1.783	100,00	

Tabelle B8: Subjektiver sozioökonomischer Status der Teilnehmenden (MacArthur-Skala)

	n	%	kum.
1	50	2,47	2,47
2	85	4,19	6,66
3	203	10,01	16,67
4	276	13,61	30,28
5	412	20,32	50,59
6	406	20,02	70,61
7	393	19,38	89,99
8	154	7,59	97,58
9	34	1,68	99,26
10	15	0,74	100,00
Gesamt	2.028	100,00	

Tabelle B9: t-Test: Vergleich des subjektiven sozioökonomischen Status zwischen Teilnehmenden des LK Bautzen und der Stadt Dresden

	n (BZ)	n (DD)	\bar{x} (BZ)	\bar{x} (DD)	Diff.	SD	t-Wert	p-Wert
subjektiver sozioökonomischer Status	981	1.047	5,067	5,633	-,565	,08	-7,1	0,001

Tabelle B10: Nach Wohnort: Sind Sie in Deutschland geboren?

aus Deutschland		Wohnort		
		LK Bautzen	Stadt Dresden	Gesamt
ja	n	991	1.015	2.006
	%	97,83	93,72	95,71
nein	n	22	68	90
	%	2,17	6,28	4,29
Gesamt	n	1.013	1.083	2.096
	%	100,00	100,00	100,00

Tabelle B11: Haben Sie körperliche oder psychische Beeinträchtigungen? (nach Wohnort)

Beeinträchtigung		Wohnort		
		LK Bautzen	Stadt Dresden	Gesamt
ja	n	281	245	526
	%	31,97	24,90	28,23
nein	n	598	739	1337
	%	68,03	75,10	71,77
Gesamt	n	879	984	1.863
	%	100,00	100,00	100,00

Tabelle B12: Zugehörigkeitsgefühl der Teilnehmenden aus dem LK Bautzen zur sorbischen Minderheit

Zugehörigkeitsgefühl sorbische Minderheit (LK Bautzen)	n	%	kum.
ja	70	6,97	6,97
nein	934	93,03	100,00
Gesamt	1.004	100,00	

Tabelle B13: Einwohnerzahl (LK Bautzen)

Einwohnerzahl (LK Bautzen)	n	%	Kum.
bis unter 2.000 Einwohner	411	40,81	40,81
2.000 bis unter 10.000 Einwohner	367	36,44	77,26
ab 10.000 Einwohner	229	22,74	100,00
Gesamt	1.007	100,00	

Tabelle B14: Wohnort- und Geschlechterverteilung der Teilnehmenden (LK Bautzen)

Geschlecht		Einwohnerzahl (LK Bautzen)			
		bis unter 2.000 Ein- wohner	2.000 bis unter 10.000 Ein- wohner	ab 10.000 Einwohner	Gesamt
weiblich	n	222	192	106	520
	%	54,28	52,60	46,70	51,95
männlich	n	187	173	121	481
	%	45,72	47,40	53,30	48,05
Gesamt	n	409	365	227	1.001
	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabelle B15: „Haben Sie sich in den letzten 12 Monaten an das Gesundheitsamt gewandt?“

Anliegen Bürger - GA			Wohnort		
			LK Bautzen	Stadt Dresden	Gesamt
ja	n	56	49	105	
	%	5,42	4,47	4,93	
nein	n	978	1047	2025	
	%	94,58	95,53	95,07	
Gesamt	n	1.034	1.096	2.130	
	%	100,00	100,00	100,00	

Tabelle B16: „Mit welchem Anliegen haben Sie sich zuletzt an das Gesundheitsamt gewandt?“

Dienstleistungen des Gesundheitsamts	n	%	kum.
Angebote bzgl. Corona	336	48,91	48,91
Lebensmittelbelehrung	83	12,08	60,99
Impfsprechstunde	76	11,06	72,05
Beratung	98	14,26	86,32
Anderes	94	13,68	100,00
Gesamt	687	100,00	

Anmerkung. Folgende Themen wurden aufgrund geringer Fallzahlen in der Kategorie „Beratung“ zusammengefasst: Reisemedizinische Beratung, Sozialpsychiatrische Beratung, Schwangeren- und Schwangerenkonfliktberatung, Tumorberatung, Gesundheitsberatung. Unter „Anderes“ wurden folgende Anliegen zusammengefasst: Erstellung einer amtlichen Schulsportbefreiung, Gesundheitsförderung und Prävention, Anderes, und zwar.

Tabelle B17: „Hat sich das Gesundheitsamt in den letzten 12 Monaten aktiv an Sie oder Ihre Kinder gewandt?“

Anliegen GA - Bürger		Wohnort		
		LK Bautzen	Stadt Dresden	Gesamt
ja	n	34	35	69
	%	3,33	3,23	3,28
nein	n	988	1047	2035
	%	96,67	96,77	96,72
Gesamt	n	1022	1082	2104
	%	100,00	100,00	100,00

Tabelle B18: „Mit welchem Anliegen hat sich das Gesundheitsamt zuletzt an Sie oder Ihre Kinder gewandt?“

Dienstleistungen des Gesundheitsamts	n	%	kum.
Anliegen in Bezug auf Corona	303	50,42	50,42
Untersuchungen und Begutachtungen	214	35,61	86,02
Anderes	84	13,98	100,00
Gesamt	601	100,00	

Anmerkung: Folgende Themen wurden aufgrund geringer Fallzahlen in der Kategorie „*Untersuchungen und Begutachtungen*“ zusammengefasst: Schulaufnahmeuntersuchung; Jugendärztliche/jugendzahnärztliche Untersuchung; Amtsärztliche Untersuchung/Begutachtung; Sozialpsychiatrische Beratung/Begutachtung. Unter „*Anderes*“ wurden folgende Anliegen zusammengefasst: Impfsprechstunde; Informationen wegen Infektionserkrankung (z.B. Tuberkulose, Windpocken); Überwachung der Trinkwasserversorgung; Anderes, und zwar.

Anmerkung:

Berechnung der Ausschöpfungsquote für die Gesamtstichprobe und getrennt für den LK Bautzen und die Stadt Dresden

Formel zur Berechnung der Ausschöpfungsquote RR2 nach AAPOR (The American Association for public opinion research AAPOR 2023):

$$RR2 = \frac{(I+P)}{(I+P)+(R+NC+O)+(UH+UR+UO)}$$

RR = Rücklaufquote, I = Vollständige Interviews, P = Teilweise Interviews, R = Verweigerung und Abbruch, NC = Kein Kontakt, O = Sonstiges, UH = Unbekannt, ob Haushalt/bewohnt, UR = Unbekannt, ob die Stichprobeneinheit berechtigt ist/der Haushalt eine berechtigte Person enthält, UO = Unbekannt, sonstiges.

$$RR2_{Gesamt} = \frac{(2103+30)}{(2.103+30)+(3.046+164+6)+(6+0+0)} = 0,346$$

$$RR2_{LK\ Bautzen} = \frac{(1.018+16)}{(1.018+16)+(1.961+58+2)+(5+0+0)} = 0,338$$

$$RR2_{Stadt\ Dresden} = \frac{(1.085+14)}{(1.085+14)+(1.886+106+4)+(1+0+0)} = 0,355$$